

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2°Téléphone : RICHelieu 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>Un coup de sonde communiste en Grande-Bretagne</i>	1
<i>La domestication de l'Eglise orthodoxe russe</i>	5
<i>Quand l'espion Wollweber dénonçait ses complices</i>	8
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	9

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>Aspects du communisme en Scandinavie</i>	10
<i>L'activité communiste en Turquie</i>	13
<i>Le Parti communiste japonais depuis 1950</i>	15

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Tournant dans la politique agricole des démocraties populaires</i>	17
<i>« Aide » à l'exploitation individuelle en Tchécoslovaquie</i>	17
<i>Restriction du rôle des sovkhoses en Roumanie</i>	19
<i>En Pologne les kolkhoses et sovkhoses ne sont pas rentables</i>	19
<i>Les contradictions de la nouvelle politique agraire en Hongrie</i>	20
<i>Crise de la politique agricole bulgare</i> ..	22
<i>La consommation en U.R.S.S.</i>	23

IMAGES DE LA VIE SOVIETIQUE

<i>Roumanie; Tchécoslovaquie; U.R.S.S.</i> ..	28
---	----

Un coup de sonde communiste en Grande-Bretagne

(De notre correspondant à Londres)

LES récentes grèves déclenchées par les communistes étaient des exercices tactiques ordonnés par Moscou pour éprouver la résistance britannique. La grève des électriciens du mois d'août dernier et celle des transporteurs d'essence d'octobre ont apporté quelques réponses aux cinq questions vitales que se posent les communistes dans un pays dans lequel ils ne peuvent pas noyauter la police. Ces questions sont : 1° — Est-il possible de provoquer des incidents? 2° — Que vaut la discipline ouvrière? 3° — Jusqu'à quel point les dirigeants des syndicats non-communistes ont-ils été discrédités? 4° — Que donne, en Grande-Bretagne, la tactique visant à causer le maximum de dommages en ne mettant en grève qu'un minimum de travailleurs dont l'activité est essentielle pour la vie du pays? 5° — Comment le gouvernement a-t-il réagi?

Afin d'apprécier les réponses qu'ont reçues les communistes à ces questions en Grande-Bretagne depuis août dernier, résumons le déroulement des deux récentes grèves, qui diffèrent l'une de l'autre par de nombreux aspects.

* *

The Electrical Trades Union (E.T.U.) est un syndicat dominé par les communistes. Son président général est *Frank Foulkes*, membre du parti depuis l'avant-guerre, son secrétaire général *Wal-*

ter Stevens, fellow-traveler de longue date et membre du parti depuis 1946. C'est un syndicat riche qui a son siège à Hayes Court (Kent) et possède une maison de campagne près d'Egham (Berksire) où sont formés les militants.

En mars 1953, l'E.T.U. réclama une augmentation de salaires de 15 % ; cette demande fut repoussée par les employeurs. Depuis lors, il y eut des négociations par intermittence. Pendant le mois de juin, le bruit courut que l'E.T.U. préparait quelque chose. Le *Daily Worker* faisait constamment allusion à l'augmentation des bénéfices patronaux, à l'augmentation du coût de la vie des travailleurs et aux salaires inchangés.

Pendant la première semaine de juillet 1953, il y eut de nombreuses grèves symboliques de 24 heures ; dix-sept réunions de masse furent tenues afin de décider si oui ou non il fallait faire grève. Sur les 40.000 membres du syndicat, 2.617 assistèrent aux réunions, et 2.477 votèrent en faveur de la grève « si c'était nécessaire ». Les employeurs persistant dans leur refus d'augmentation de salaire, le 24 août, *Walter Stevens* mit en grève 1.400 électriciens dans dix entreprises-clefs telles que le Centre atomique de Capenhurst, la Raffinerie de Coryton, l'Aéroport de Londres, la raffinerie de l'Île de Grain, les Aciéries de Margam et de Port Talbot, l'*Austin Motor Factory* de Birmingham, *Leyland Motors*, l'*Associated Ethyl Oil Refinery*, etc... *Stevens* déclara, à sa

conférence de presse : « *Je dois admettre franchement que nous poursuivons une action de guerilla ; nous ne devons mettre en grève personne dont l'arrêt de travail ne concourrait pas à gagner la bataille.* » Un délégué de l'E.T.U. déclara, à l'*Associated Ethyl Refinery*, que la tactique décidée par l'Exécutif était de déclencher la grève dans les entreprises les plus vulnérables du pays et d'arrêter le travail au moment le plus critique à la *Radio Exhibition* d'Earls Court.

Comme les employeurs restaient sur leurs positions, Stevens déclencha le 1^{er} septembre un nouveau mouvement de grève, touchant 500 travailleurs de la *Marine Engineering Exhibition* d'Earls Court et de la *Radio Exhibition* à Olympia. Foulkes et Stevens se refusèrent à donner une suite favorable à une proposition patronale tendant à une nouvelle entrevue le 14 septembre. Le 2 septembre, cependant, les organisateurs de la *Radio Snow* d'Earls Court accordaient à leurs électriciens une augmentation de 3 pence par heure. Mais Earls Court Ltd ne faisant pas partie de la Fédération des employeurs, la situation générale ne fut pas affectée par cette décision. Elle incita Stevens à faire cesser le travail au Centre de recherches atomiques d'Harwell, chez *Barlow and Young* à Victoria, à l'*University College Hospital*, à la *Broadcasting House*, à la *White City Television Station*, à la *Shell*, et à la *Ministry of Supply Tank Factory*, près de Preston (Lancashire).

Le jour suivant, les électriciens déposèrent leurs outils aux centrales de Battersea, de Bankside, de Deptford et de Woolwich. Pendant ce temps, le P.C. s'efforçait d'étendre la grève à l'Ecosse et d'amener les employeurs écossais à « *suivre l'exemple d'Earls Court* ». Mais là, ils échouèrent, et le 17 septembre, les électriciens reprirent le travail.

C'était la condition à laquelle la commission d'enquête — créée par le ministère du Travail, sous la présidence de John Cameron Q. C. — devait commencer ses travaux. Il fut heureux pour Stevens et ses collègues, que M. Cameron empêchât H. J. Phillimore Q. C., au nom de la Fédération des employeurs, de démontrer que la grève avait des raisons plus profondes qu'une augmentation de salaires de 15 %.

La grève des transporteurs d'essence fut une tout autre affaire. Ceux-ci constituent une branche de la *Transport and General Workers Union* (T.G.W.U.), œuvre de feu Ernest Bevin ; son secrétaire actuel, Arthur Deakin est farouchement opposé au communisme. Mais certaines sections

de la T.G.W.U. sont dirigées par des communistes (par exemple, les transporteurs d'essence) qui déclenchent des grèves pour leur propre compte.

Le 19 octobre, cinq ouvriers non-syndiqués du *Motor Repair Centre* de Fuhham, à Londres, eurent une altercation avec d'autres ouvriers, à la suite de quoi 250 ouvriers cessèrent le travail. Bert Slack et ses aides communistes se mirent alors à l'œuvre : des réunions de masse furent organisées dans les 48 heures ; une conférence des 155 délégués se déclara elle-même « comité d'action » (ceci ne fut pas publié par la presse) ; 2.250 conducteurs ou membres du personnel d'entretien se mirent en grève. Aucune notification n'en fut faite aux employeurs, pas plus que des causes de la grève et aucune chance ne fut laissée aux dirigeants de la T.G.W.U. d'arranger les choses (1).

Cette grève sans caractère officiel arrêta la distribution de l'essence à Londres, affectant les autobus (2), les taxis, les voitures privées, le camionnage, le service postal, la fourniture des matières premières aux usines, des marchandises aux magasins, y compris l'alimentation.

Après 4 jours, toute circulation automobile à Londres devait être arrêtée, la population condamnée à la faim et au chômage. En fait, 2.500 hommes tenaient à leur merci la capitale de la Grande-Bretagne.

Le dirigeant officieux du syndicat des distributeurs d'essence est *Frank White*, mais celui qui dirigea la grève fut *Bert Slack*, membre du P.C. depuis 1924 qui se refuse à occuper un poste officiel et préfère rester « *un des 155 délégués* ». Le 22 octobre, à Stratford-East, les grévistes, sur sa suggestion, n'acceptèrent de reprendre le travail qu'aux conditions suivantes :

1. — Tous les non-syndiqués seront renvoyés ;
2. — Les entreprises de transports accepteront le principe du « *Closed shop* », c'est-à-dire l'emploi exclusif de travailleurs syndiqués ;
3. — Les salaires seront augmentés de 10 shillings par semaine avec effet rétroactif du 1^{er} août 1953.

La « *réunion secrète* » qui se tint à Wandsworth Town Hall souscrivit à cette décision et les

(1) Les 35 dépôts de la région londonnienne occupent 3.000 ouvriers.

(2) Londres possède 8.000 autobus qui consomment par jour 454.000 litres d'huile lourde et transportent 8 millions de voyageurs.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

orateurs affirmèrent que, si le gouvernement utilisait l'armée pour distribuer l'essence, les conducteurs d'autobus se mettraient en grève. Le dirigeant officieux des conducteurs d'autobus *Bill Jones*, vieux communiste, était présent.

Le même jour, le Cabinet autorisait le ministre du Travail, Sir Walter Monckton, à prendre des mesures d'urgence, c'est-à-dire à employer la troupe pour assurer le ravitaillement en essence des services essentiels. A la Chambre des Communes, *Alfred Robens*, ancien ministre du Travail dans le gouvernement travailliste, appuya, la décision de Monckton tandis qu'Arthur Deakin faisait appel aux travailleurs pour qu'ils « *mettent fin à la grève sur le champ et s'en remettent à la procédure constitutionnelle* », et qu'ils cessent d'imposer des souffrances inutiles au public et à leurs camarades ouvriers.

Le 23 octobre, la troupe ayant remplacé les grévistes et l'essence coulant de nouveau à flots, les grévistes se réunirent au Poplar Town Hall et décidèrent de continuer la lutte (20 sur 1.000 seulement se décidèrent pour la reprise du travail); mais les conditions de la reprise étaient moins rigoureuses : 1. le comité mixte de conciliation devait se réunir d'urgence ; 2. Les cinq non-syndiqués de Fuhlham seraient renvoyés ; 3. Les négociations au sujet des 10 shillings par semaine devaient commencer tout de suite.

Ce fut après cette réunion que quelques grévistes « mangèrent le morceau », disant : « *La lutte n'est pas entre nous et les employeurs, mais entre nous et le syndicat* ». En d'autres termes il s'agissait de combattre les dirigeants officiels non-communistes, et non les employeurs, car l'intérêt de Moscou est actuellement de discréditer les premiers. Le tour des employeurs viendrait plus tard, quand les communistes auraient le contrôle de tous les syndicats.

La troupe continua à distribuer l'essence et la T.G.W.U. resta ferme sur ses positions. Deakin déclara : « *En dépit de la décision de Poplar, les travailleurs doivent se rendre compte que le refus obstiné de prendre l'avis de leur syndicat ne peut que les conduire au désastre et imposer à la communauté des épreuves sans raison valable.* »

Le lendemain 24 octobre, douze conducteurs reprirent le travail. Ce fut la première fissure dans la grève. Ensuite, les ouvriers de l'atelier de réparations de la Shell (où la grève avait débuté) votèrent la reprise du travail, sauvant la face en déclarant que leur but — qui était de faire connaître leurs revendications — avait été atteint. A une réunion tenue le même jour à 2 heures du matin à Dalston, *Bill Jones* avait incité à la grève 250 conducteurs en raison du « *marché noir* » de l'essence. Cette grève devait affecter 900 ouvriers, mais un petit nombre seulement se mit en grève.

Le 25 octobre, les piquets de grève installés devant les dépôts disparurent; les hommes de troupe qui délivraient l'essence furent acclamés par les femmes et les enfants des grévistes. Toutefois, à la réunion de masse de Stratford, les ouvriers décidèrent la continuation de la grève, après avoir reçu de Bert Slack l'assurance que les conducteurs d'autobus et les dockers allaient déclencher une grève de sympathie. Albert Timothy de la *National Amalgamated Stevedores and Dockers* attendait des « instructions » en dehors de la salle. Mais le jour suivant, la grève s'effondra. A Wandsworth, la reprise du travail fut décidée presque à l'unanimité, tandis que l'opposition continuait à se manifester à Stratford.

Pour compléter le tableau, il est bon d'avoir présents à l'esprit les faits suivants : en octobre 1952, un accord fut conclu entre la Shell et la T.G.W.U. selon lequel les travailleurs « *devraient s'affilier au syndicat* », mais qu'il n'y aurait pas de *Closed Shop*. En juin 1953, la Shell décida d'ac-

corder une augmentation de salaire de 5 shillings 6 pence par semaine, à condition que le nombre des employés soit réduit, par suite de transferts ou non-remplacement. Les agents paieraient le salaire normal, plus des commissions (et non des gratifications). Le sens de cette décision a été éclairé par l'interview d'un homme de troupe au *Daily Telegraph*, au cours de laquelle il déclara : « *Nous avons travaillé dur, mais j'ai reçu chaque jour 5 à 8 livres de pourboire des postes de distribution. J'ai compris qu'il était de coutume pour les garages de donner 5 shillings de pourboire à chaque livraison. C'est un bon travail et je vais essayer, quand je serai libéré, d'avoir un tel emploi* ».

Les pourboires ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Aucune des demandes des grévistes ne fut satisfaite, pas même le renvoi des cinq non-syndiqués de Fuhlham. Ce qui s'était passé dans la coulisse fut révélé par Frank White qui déclara, le 26 octobre : « *La grève échappe à notre contrôle; nous nous sommes efforcés jusqu'à présent de la maintenir dans notre industrie, mais elle est devenue aujourd'hui autre chose, quelque chose qui pourrait nous faire accuser de faire en quelque sorte une révolution.* »

Il est possible de tirer certaines conclusions de cette analyse des grèves de l'E.T.U. et des distributeurs d'essence.

1° La grève de l'E.T.U. fut une grève officielle soigneusement préparée ; la grève des distributeurs d'essence fut le résultat d'un incident promptement et habilement exploité par des leaders non officiels communistes.

2° Les dirigeants de l'E.T.U. peuvent être comparés à des officiers d'état-major dressant les plans d'une campagne, alors que Bert Slack est l'homme qui voyant surgir une occasion, la saisit brusquement. Mais, dès l'instant que *Bill Jones* et Albert Timothy ne purent déclencher des grèves de sympathie, l'affaire fut terminée. 3° Le public fut alarmé par la grève de l'E.T.U. et amusé par la « *guerre de guérilla* », mais il fut indigné par la grève des transporteurs d'essence qui mettait Londres à leur merci... 4° Stevens et Foulkes sont des figures nationales du mouvement travailliste, alors que Bert Slack et ses compagnons restent des inconnus. La discussion à la Chambre des Communes, le 23 octobre, est révélatrice à ce sujet :

M. J. Jones : « *... Puis-je demander au ministre... s'il possède quelques indications permettant d'établir que cette grève est d'inspiration communiste et, s'il en est ainsi ou s'il découvrirait une telle preuve, quelles mesures il se propose de prendre contre l'individu ou les individus concernés ?* »

Sir Walter Monckton : « *Il y a de sérieuses raisons de penser que des membres du P.C. et des hommes attirés par le communisme ne sont pas étrangers à la grève.* »

M. Aubry : « *La presse a publié hier soir le nom de plusieurs hommes qui dirigent cette grève, et parmi ceux-ci celui de M. Bert Slack. J'aimerais demander à M. le ministre s'il a connaissance que ce M. Slack soit le même auquel faisait allusion M. Arthur Deakin le 16 septembre 1950 lorsqu'il établissait que le P.C. avait constitué un comité qui poursuivait une propagande malfaisante dans les transports routiers et les docks, dont les personnalités principales, devant ou derrière la scène étaient Jones, Slack et Dickens. Peut-il indiquer à la Chambre si ce même Slack était l'instigateur de la grève de 1950 ?* »

Sir Walter Monckton : « *Je ne puis dire qu'une chose, c'est que je n'ai aucune raison de penser qu'il y ait deux M. Slack engagés dans ces affaires et que par conséquent, bien que je ne veuille rien affirmer, je serais fort surpris que ce ne soit pas le même homme.* »

Le sens de la prudente phrase du juriste qu'est Sir Walter Monckton est clair. Il est plus difficile d'expliquer l'attitude de quelques hauts personnages officiels du T.U.C. qui assurèrent (ainsi que le publia la presse) (3) que, tandis que la grève des électriciens avait été d'inspiration communiste, il n'en était pas de même dans celle des distributeurs d'essence. Voici leur raisonnement : la grève des électriciens avait été « stupide » car les électriciens n'étaient pas soutenus par les travailleurs du bâtiment qui venaient justement d'obtenir une augmentation de 2 pence l'heure, ce qui avait porté leur salaire au niveau de celui des électriciens. Ils n'auraient jamais accepté d'être considérés comme moins habiles que les électriciens, aussi n'accepteraient-ils jamais de faire une grève de sympathie pour que ces derniers rétablissent leur « supériorité ». Stevens déclencha la grève dans dix, puis vingt entreprises, celles seulement où il était sûr d'être entièrement suivi. Les dirigeants de l'E.T.U. ne sont ni formés par Moscou ni compétents. « *Frank Foulkes n'est pas apprécié des communistes parce qu'il boit et aime les plaisirs de la vie — il est trop vulnérable. Walter Stevens est faible, il n'a adhéré au P.C. que pour devenir secrétaire général ; s'il n'avait pas donné son accord, il eut été attaqué ; les camarades connaissent sa valeur réelle.* »

Quant à la grève des distributeurs d'essence, elle ne fut pas du tout organisée par les communistes ; elle éclata fortuitement à la suite des incidents de Fuhlham entre syndiqués et non-syndiqués. Si les communistes l'avaient organisée, ils se seraient assurés l'appui des conducteurs d'autobus ; de plus, « *Bert Slack ne se comporta pas en communiste dans les négociations* ». Quant à Frank White, il fut vraiment surpris de l'extension de la grève. Il convient d'ajouter qu'Arthur Deakin eut une vue plus réaliste des grèves de guérilla que ses collègues. Comme feu Bevin, il a souffert de la tactique communiste et sait quoi faire pour la combattre.

Voici les réponses que ces grèves semblent données aux cinq questions vitales énoncées plus haut.

1. — Les communistes savent que leurs chances de créer des incidents en Grande-Bretagne sont minimales. Les travailleurs britanniques ont beaucoup de bon sens et leurs conditions d'existence se sont grandement améliorées depuis 1939. Mais la propagande du *Daily Worker* concernant les profits des patrons et l'accroissement du coût de la vie n'a pas été sans effet. De plus, le souvenir du chômage des années 1930 est encore vif. Les communistes ont appris qu'ils doivent beaucoup travailler avant de pouvoir exploiter à fond les « *incidents organisés* ».

2. — La discipline ouvrière est forte mais elle n'est pas aveugle. Dans un syndicat à direction communiste comme l'E.T.U. les hommes suivent Stevens sans hésitation. Mais dans une grève non officielle comme celle des distributeurs d'essence, il n'en a pas été de même. Les 20 et 21 octobre, 86 % des distributeurs d'essence quittèrent le travail ; mais ils se rendirent compte de

(3) *Daily Telegraph*, 23 octobre : « *Pour une fois, il n'y a aucune évidence d'une inspiration communiste.* »

la décision prise par le gouvernement et que la T.G.W.U. ne les soutenait pas, ils reprirent le travail, malgré les objurgations de Bert Slack et de ses amis. Peut-être le fait le plus remarquable a-t-il été l'empressement à retourner au travail des hommes de Fuhlham qui l'avaient quitté les premiers.

Ce n'est que dans le fief de Slack, à Stratford, qu'ils décidèrent de rester en grève, encore qu'ils furent furieux quand ils s'aperçurent que les communistes les avaient trompés. Leur confusion se manifesta par ces cris : « *Les communistes nous ont fichus dedans !* » — « *Nous avons été vendus par Deakin !* »

3. — La direction officielle de la T.G.W.U. a cédé du terrain aux communistes, cela depuis 1950 lorsque Deakin stigmatisa pour la première fois Slack, Dickens, Timothy et Jones (voir plus haut) et que les dockers, conducteurs et receveurs dirent de lui : « *Il n'ose pas trop se montrer ici car il sait ce qui l'attend !* » Et on ne peut sérieusement nier qu'il y ait de fortes frictions entre les syndicats et les travailleurs. De récentes instructions sont venues de Moscou tendant à accroître la campagne contre les dirigeants officiels et à réaliser « *l'unité de la classe ouvrière sous la direction communiste* ». Et les communistes sont présentés comme seuls capables d'améliorer la condition ouvrière. Ce fut le leit-motiv du discours de Harry Pollitt à Liverpool le 1^{er} novembre.

« *C'est le riche qui vole le pauvre qui est cause du mécontentement dans l'industrie. Ce sont les communistes qui, en toute occasion, défendent le pauvre contre le riche, quelles que soient les injures dont on nous abreuve. Jamais la solidarité et la vigilance de classe n'ont été aussi nécessaires qu'aujourd'hui... Non seulement Deakin se tait, mais ses amis applaudissent à la tactique de Churchill briseur de grève... La grève des transporteurs d'essence a démontré que le pouvoir était entre les mains des travailleurs... Le temps est venu d'utiliser ce pouvoir. C'est un danger pour la classe ouvrière que de continuer à se satisfaire d'une méthode qui s'en remet aux membres du Parlement et aux négociateurs syndicalistes... La lutte de classe doit être intensifiée sur toute la ligne, à l'intérieur du Parlement et à l'extérieur... La tâche essentielle de toutes les organisations ouvrières est de faire l'unité dans les rangs (sous la direction communiste)... d'accepter le programme commun qui peut unir toutes les sections du mouvement du travail, tous les amis de la paix et les véritables patriotes... »*

Les communistes ont de bonnes raisons d'être satisfaits de leur tactique ; ils ont réussi à saper en partie la direction non-communiste des syndicats ; ils ont fait d'indéniables progrès, et l'avenir leur est favorable en raison de la difficulté de plus en plus grande des exportations.

4. — Les effets de la « grève de guérilla » qui consiste à mettre en grève le minimum de travailleurs occupant des situations-clefs pour un maximum de dommages a eu un double effet. Comme l'a dit Pollitt : « *La grève des transporteurs d'essence a montré que le pouvoir était entre les mains des travailleurs* ». Mais elle a démontré en même temps au public un autre aspect de la question en montrant quels dommages peuvent être causés à la population. La phrase : « *tenir la communauté à sa merci* » a frappé tout le monde. Pour la première fois, le public s'est rendu compte des conséquences de la grève de guérilla et sa réaction a été très nette. Elle a été unanime pour approuver l'intervention de la troupe. Les communistes n'ignorent pas qu'il sera

difficile d'effacer cette « impression défavorable », et ce qu'ils craignent le plus, c'est une opinion avertie.

5. — La prompt intervention du gouvernement, soutenue par les anciens ministres du Travail et l'opinion publique, a démontré aux communistes qu'ils ne peuvent pas trop compter sur leur « tactique de guerillas ». Tant qu'un gouvernement — conservateur ou travailliste — saura montrer de l'énergie, tout espoir est vain pour les communistes de déclencher une grève générale.

Moscou a, sans aucun doute, lu, analysé et en-

registré les résultats des récentes « grèves de guerillas » de Grande-Bretagne. Si l'on en juge par les articles du *Daily Worker*, il a été décidé que les coups de sonde destinés à mesurer les « réactions britanniques » comme les attaques contre les dirigeants syndicalistes non-communistes devaient continuer. Les 15 % d'augmentation de salaires demandés par l'*Amalgamated Engineering Union* en première page du *Daily Worker* (au moment où la concurrence allemande et japonaise se fait plus sévère sur le marché envers la Grande-Bretagne) est une indication de ce qui se prépare.

La domestication de l'Eglise orthodoxe russe⁽¹⁾

Nous avons reçu d'un de nos fidèles lecteurs, membre éminent de l'Eglise orthodoxe russe, une longue lettre au sujet des études publiées ici-même, dans les numéros 96 et 97 de notre Bulletin, sur le sort de l'Eglise en U.R.S.S. Voici quelques-unes de ces remarques :

Prenons acte, d'abord, d'une erreur qui s'est glissée dans l'étude intitulée : « *La première des Eglises victimes du bolchévisme : l'Eglise orthodoxe russe* ». (B.E.I.P.I., n° 96, 16-31 octobre 1953). Le Tsar n'était pas le chef de l'Eglise, comme nous l'avons laissé imprimer, p. 6. Il ne l'était ni *de facto* ni *de jure*. Depuis Pierre le Grand, l'Eglise orthodoxe russe était dirigée par un synode permanent. Le Tsar y était représenté par un fonctionnaire qui servait de liaison entre l'Empereur, le Conseil d'Etat, le Sénat et l'Administration supérieure de l'Eglise. Certes, les souhaits ou les suggestions de ce fonctionnaire, étant ceux de l'Empereur, avaient un grand poids, mais ils n'étaient pas des ordres. Quand au Tsar lui-même, il n'était qu'un fidèle comme les autres, à qui l'onction du Sacre ne conférait une autorité particulière que dans l'exercice du pouvoir temporel.

L'étude intitulée : « *La suppression de l'Eglise orthodoxe ukrainienne* », (B.E.I.P.I., n° 97, 1-15 novembre 1953) a suscité les remarques suivantes :

1° — Notre correspondant souligne (ce qui était implicitement contenu dans notre texte) que l'« *Eglise orthodoxe ukrainienne* » qui tint son premier Concile du 14 au 30 octobre 1921, a toujours été considérée comme schismatique, à cause de la consécration non canonique d'un certain nombre de ses évêques.

2° — Il fait remarquer, invoquant les travaux d'historiens récents qu'il y eut encore des rapports entre Constantinople et Rome après 1054, date à laquelle on place d'ordinaire la séparation absolue des deux Eglises. La Russie relevait alors du Patriarcat de Constantinople, et suivit son patriarche sans entrer dans les détails de la querelle.

Quant à l'union religieuse avec Rome (1586) décidée du temps où les pays ukrainiens étaient englobés dans la république polonaise, elle ne fut acceptée que par un petit nombre d'évêques.

3° — C'est pendant que l'Ukraine était sous la domination polonaise que l'Eglise orthodoxe russe obtint l'autocéphalie. Quand, en 1654, l'autorité du Tsar de Moscou s'étendit sur la plus grande partie de l'Ukraine, le patriarche de Moscou obtint de celui de Constantinople que l'Ukraine, qui était restée sous l'obédience de Constantinople durant la période polonaise, fut ratta-

chée au patriarcat de Moscou. Ce fut accordé, sans consultation des patriarches d'Antioche, de Jerusalem et d'Alexandrie.

4° — Notre correspondant nous fait remarquer que ce ne fut par Mgr Antoine qui se sépara de l'Eglise orthodoxe. Un concile d'une vingtaine d'évêques dirigeait l'Eglise orthodoxe russe en exil. En 1927, Mgr Euloge, qui administrait les paroisses d'Europe occidentale, se brouilla avec le Synode et se sépara de lui, suivi d'un seul évêque, son vicaire. Il fit sa soumission au patriarche de Moscou, puis passa sous l'obédience du patriarche de Constantinople et, en 1945, passa à nouveau sous l'obédience patriarcale de Moscou. Après sa mort, son successeur Mgr Vladimir revint sous l'autorité de Constantinople.

Son autorité ne s'étend qu'à un petit nombre de paroisses en France et en Belgique, une au Danemark, une en Norvège et deux en Italie. La grande majorité des fidèles orthodoxes en exil demeura sous l'autorité du Synode, composé actuellement de 24 évêques.

Profitons de ces remarques pour dire que nous n'ignorons pas la querelle qui oppose, jusque dans l'exil, nationalistes ukrainiens et partisans de la Grande Russie. C'est un conflit très complexe dans lequel nous n'avons pas à entrer.

✱

L'ARTICLE de la Constitution soviétique de 1924 disait : « *Afin d'assurer aux travailleurs une véritable liberté de conscience, l'Eglise est séparée de l'Etat et l'Ecole de l'Eglise ; la liberté de propagande religieuse et antireligieuse est reconnue à tous les citoyens.* » Visiblement ce texte prétendait mettre à égalité croyants et non-croyants en accordant à chacun le droit à la propagande. Mais l'égalité ainsi proclamée était d'ores et déjà fictive : En fait les seconds se trouvaient au pouvoir et les premiers persécutés ; non seulement la propagande antireligieuse était libre, mais l'Etat lui-même la dirigeait, la propagande religieuse étant du même coup rendue à peu près impossible.

Cette liberté toute théorique était encore trop grande. On s'applique à la restreindre encore. En 1929, le Congrès des Soviets de la R.S.F.S.R. revisa l'article 4 de la Constitution et lui donna la rédaction suivante : « *Afin d'assurer aux travailleurs une véritable liberté de conscience, l'Eglise est séparée de l'Etat et l'Ecole de l'Eglise ; la liberté du culte et le droit à la propagande antireligieuse sont reconnus à tout citoyen.* » Ainsi, la propagande antireligieuse seule se trouvait autorisée désormais par la Constitution.

En 1929 également fut publié le « *Décret du Comité central exécutif pan-russe du Conseil des*

(1) Voir B.E.I.P.I., n° 96, 16-31 octobre 1953 : *La première Eglise victime du bolchévisme : l'Eglise orthodoxe russe.*

Commissaires du peuple concernant les associations religieuses ». C'est le premier texte législatif qui régleme dans son ensemble la guerre contre la religion en général et contre toutes les Eglises, y compris l'Eglise orthodoxe. Ce décret instituait le contrôle total des pouvoirs soviétiques sur l'organisation religieuse en U.R.S.S. de la façon suivante :

— Les Associations religieuses comptant plus de vingt membres étaient tenues de se faire enregistrer. Tant que cet enregistrement n'aurait pas été accepté, toute activité leur restait interdite.

— Les assemblées générales des associations religieuses ne pouvaient se tenir qu'avec l'autorisation de l'autorité civile. Ces associations religieuses élisaient leur comité exécutif au scrutin public. L'autorité civile avait le droit d'exclure de ce comité les personnes élues.

— Des congrès pouvaient être organisés par des associations religieuses après autorisation spéciale. Ces congrès pouvaient désigner des personnes chargées d'exécuter les résolutions prises. Le nom de ces personnes et la documentation du congrès devaient être communiqués en deux exemplaires au Commissariat de l'Intérieur.

— La construction de nouvelles églises ne pouvait être entreprise qu'après autorisation spéciale du Commissariat de l'Intérieur.

— Les biens meubles et immeubles servant au culte étaient propriété nationale, mais l'autorité civile les mettait à la disposition des associations religieuses par contrats et exerçait un contrôle absolu sur l'usage qui en était fait.

Persécutions

La même année, l'Association des « Sans-Dieu » fondée en 1925 prit le nom d'Association des antireligieux et déclencha une nouvelle campagne contre la religion et les Eglises en U.R.S.S. Dans son numéro d'août 1929 consacré à la propagande antireligieuse parmi les enfants, son organe *Le Sans Dieu* donnait aux participants au Congrès des Pionniers rouges, les directives suivantes :

« Chaque jeune Sans Dieu n'est pas nécessairement un pionnier, mais chaque pionnier doit être un Sans Dieu irréductible... Le congrès soviétique des Pionniers doit étudier en premier lieu le développement de l'action antireligieuse chez les enfants, et en particulier chez les pionniers. »

Le même numéro rapportait que, dans plusieurs écoles de Moscou, les instituteurs avaient ordonné aux élèves de se rendre dans les églises voisines pour noter ceux qui y venaient prier et rapporter leur nom. Il recommandait cette méthode aux autres pédagogues et remarquait avec satisfaction que certains enfants avaient dénoncé leurs parents, d'autres des fillettes, des camarades de classe. Des récompenses leur avaient été distribuées.

Le décret de 1929 ne mit fin ni à la lutte contre la religion par la propagande, ni aux mesures de répression que le gouvernement avait prises contre l'Eglise dès son accès au pouvoir. *La Gazette de l'Instituteur* du 21 janvier 1930 annonçait qu'il existait à ce moment-là, sur le territoire de l'U.R.S.S., 35 universités antireligieuses avec 7.000 étudiants ou auditeurs et 15 facultés antireligieuses avec 1.500 étudiants et auditeurs.

Quant aux mesures répressives, les *Izvestia* du 4 juin 1929 faisaient savoir que, en 1927, 134 églises et, en 1928, 592 avaient été fermées au culte. *La Correspondance Internationale*, organe officiel de la III^e Internationale, publiait dans son numéro 1, en janvier 1930, cette déclaration :

« Les églises n'ont plus aucune place dans la campagne socialisée. Elles sont fermées partout et transformées en clubs. »

La moindre trace d'insubordination était sévèrement punie : *La Sibérie soviétique* annonçait le 5 janvier 1930 la condamnation à mort du prêtre Gabriel Leparinsky par le tribunal soviétique de Novo-Sibirsk qui avait dit dans un sermon : « A l'étranger le sentiment religieux devient de plus en plus fort ; il en sera de même chez nous et bientôt la parole de Dieu triomphera dans notre pays tout entier. » On condamna deux paysans qui étaient membres du conseil paroissial de Bieloye, l'un à mort et l'autre à cinq ans de prison avec confiscation de sa propriété pour avoir organisé une « manifestation antisoviétique », c'est-à-dire une procession religieuse, malgré l'interdiction des autorités.

L'Eglise et le sentiment religieux étaient voués à une destruction totale. La ligne du parti l'exigeait alors. En 1927 Staline déclara : « Le Parti ne peut pas être neutre en matière de religion ; il lutte contre tous les préjugés religieux parce qu'il est fondé sur la Science et parce que tous les préjugés religieux sont contraires à la Science... Nous avons vaincu le clergé mais nous ne l'avons pas encore complètement anéanti. »

Changement de tactique

Les années 1935-1936 marquent, sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, un revirement capital dans l'attitude de Staline. Effrayé par la victoire fasciste en Allemagne et par les menaces de guerre mondiale, Staline s'emploie autant qu'il le peut à faire sortir l'U.R.S.S. et les partis communistes des autres pays de leur isolement et il recherche l'alliance des puissances qu'il insultait auparavant. La S.D.N. cesse d'être « une assemblée de brigandage » et l'U.R.S.S. y entre; les démocraties occidentales cessent d'être « interventionnistes » et les voilà alliées ; les partis socialistes ne sont plus fascistes et partout on tente de former des fronts populaires.

Sur le plan intérieur, Staline comprend qu'il est préférable de mettre à son service certaines forces sociales et spirituelles plutôt que de les anéantir. Le patriotisme n'est plus combattu, le communisme se l'approprie en même temps que le passé de la Russie. Et c'est ainsi que l'Eglise orthodoxe devient une force au service du bolchévisme. Au lieu de déporter tous les ecclésiastiques, Staline estime qu'il est plus utile de les laisser dans leurs églises à condition qu'ils prêchent non ce que la Bible enseigne, mais ce que le pouvoir soviétique exige. Les prêtres se trouvent incorporés à l'appareil de l'Etat soviétique et ils commencent à servir ce maître que servent aussi les syndicalistes, les fonctionnaires, les journalistes, les artistes. Désormais l'Eglise est pour les Soviétiques un nouvel instrument de publicité et un moyen d'atteindre les masses.

Comme par le passé, l'Eglise et la religion doivent être détruites. Le clergé reste en effet exposé aux mêmes mesures répressives que par le passé. La religion reste un fléau à anéantir : la Constitution dite Stalinienne de 1936 maintient dans son article 124 que « la liberté de croyance et la liberté de propagande antireligieuse sont reconnues à tous les citoyens ». Rien de changé, par conséquent. Au lendemain de la promulgation de cette constitution, *Iaroslavski*, membre du Comité central et président des « Sans Dieu », publie un texte officiel sur la propagande antireligieuse : il explique que le Parti a modifié ses méthodes à l'égard de la religion mais que le but final demeure la suppression totale de toute croyance : « La lutte contre la religion continue. Elle prendra fin avec la mort complète de l'idéologie reli-

gieuse ; elle prendra fin, nous n'en doutons pas, lorsque tous les travailleurs auront rompu avec la religion. Nous devons les aider à le faire. C'est là le but de notre propagande » (page 50).

Pourtant, en dépit des déportations et des assassinats de dignitaires de l'Eglise orthodoxe, en dépit de la fermeture de beaucoup d'églises, certaines restent ouvertes au culte : alors qu'en 1917 il en existait 46.000, il en reste 4.200 en 1941 ; il y avait 130 évêques orthodoxes en 1917, en 1941 il y en a 28 ; en 1917 le nombre des prêtres était environ de 66.000, en 1941 8.000 ; il y avait jadis 1.000 monastères, et en 1938 il n'en reste que 38.

C'est à ce petit nombre de survivants que Staline va appliquer son procédé qui consiste à utiliser au bénéfice de l'Etat les vestiges de l'Eglise orthodoxe.

Comme toute institution en U.R.S.S., l'Eglise ne peut se contenter, pour survivre, de rester neutre à l'égard du pouvoir : elle doit être docile et dévouée. Elle doit glorifier Staline et son règne et se plier au contrôle politique et policier du régime.

Le gouvernement se fait représenter auprès de l'Eglise orthodoxe par G. Karpov (qui devait être appelé à diriger par la suite le Conseil pour les affaires de l'Eglise orthodoxe à sa création en octobre 1943).

Au sein de l'Eglise doivent être installés, comme il se doit en U.R.S.S., des agents du N.K.V.D. ; le métropolite Nicolas Krutizky et l'évêque Boris se chargent de cette fonction.

Pendant les années qui précèdent la guerre, le gouvernement soviétique ne fait pas grand bruit autour de l'Eglise orthodoxe, et n'insiste guère sur son rôle dans l'Etat. Mais après l'attaque allemande du 22 juin 1941, Staline, menacé, cherche du secours partout où il pense en trouver : auprès des soldats polonais internés dans des camps de concentration et dont il a fait assassiner les officiers, auprès des démocraties occidentales dont l'argent, les ressources industrielles et agricoles lui sont indispensables, auprès de la population russe appelée à porter les armes et à défendre la « patrie du socialisme ». Alors l'Eglise orthodoxe est mise en vedette.

Le jour même de l'attaque allemande, le métropolite Serge, qui fait fonction de patriarche et à qui quatre mois de détention en 1927 ont suffi pour qu'il devint un serviteur fidèle, adresse au clergé et à la nation un message les invitant à défendre unanimement la patrie. La radio soviétique diffuse longuement cet appel et elle retransmet pour la première fois la messe dite à Moscou par le métropolite. Lorsque les armées de Hitler s'avancent jusqu'aux portes de Moscou, le Métropolite lance un second message à la population orthodoxe de la Russie. Ainsi l'Eglise participe à la défense du territoire. D'accord avec les autorités soviétiques, le Métropolite organise quêtes et collectes au profit de l'Armée rouge. C'est aux fidèles orthodoxes qu'il appartient de réunir les fonds nécessaires pour acheter et offrir à l'Armée rouge des tanks et des avions : De ces souscriptions provient la colonne « Dimitri Donski » équipée avec l'argent recueilli par l'Eglise.

L'Eglise joue un rôle important. A l'intérieur elle est chargée d'entretenir le moral et la combativité du peuple russe. A l'extérieur, elle doit faire croire aux nations d'Occident que l'U.R.S.S. « évolue » et que l'Eglise orthodoxe, puisqu'elle est active, est « libre ». Des correspondants de guerre alliés sont autorisés à interviewer quelques hauts dignitaires de l'Eglise qui ne manquent jamais de faire des déclarations susceptibles de servir la propagande soviétique en Occident. Ainsi l'archevêque André déclare le 24 décembre 1941 au correspondant de l'Associated Press : « Le gouvernement soviétique n'a jamais limité la liberté de la

pratique religieuse. Il s'est montré rigoureusement tolérant pour toutes les religions ». Cet excellent évêque oublie facilement que cette politique de « tolérance » a eu pour conséquence l'arrestation ou la déportation de 117 évêques orthodoxes et la disparition de 40 autres depuis l'avènement du régime bolchévique.

En 1942, le métropolite Serge publie un luxueux livre tiré à 50.000 exemplaires et intitulé : « La vérité sur la religion en Russie ». Comme en U.R.S.S. le parti et la police ne sont étrangers à la publication d'aucun ouvrage, on ne peut avoir aucun doute sur le but qui était assigné à celui-ci. Dès le titre, l'emploi du mot *Russie* pour le terme officiel d'*U.R.S.S.* doit donner une impression de pérennité. Le métropolite Serge écrit dans la préface : « Ce livre répond à une question bien souvent posée : notre Eglise estime-t-elle qu'elle est persécutée par les Bolcheviks et demande-t-elle à quiconque une aide pour la délivrer de ces persécutions ? » La réponse est évidemment négative ; le métropolite proclame *urbi et orbi* que l'Eglise orthodoxe est libre, et, après avoir cité Maxime Gorki, parlé du fascisme, sollicité l'aide américaine pour l'Armée rouge, le métropolite termine sa préface en exprimant « notre confiance inébranlable dans le triomphe nécessaire de la Croix du Christ sur la Croix gammée. »

Le 4 septembre 43 la Radio de Moscou annonçait que Staline avait accordé une audience à une délégation de l'Eglise orthodoxe composée du Métropolite Serge, du Métropolite Alexis et du Métropolite Nicolas. Il s'agissait de la nomination d'un patriarche. « Le chef du gouvernement Staline — déclarait la radio — a pris bonne note de cette suggestion et déclaré que du côté du gouvernement il n'y aurait aucune objection à ce que ce projet se réalise ». Le 8 septembre, le métropolite Serge était élu Patriarche et un Saint-Synode constitué. D'après le règlement accordé le 31 janvier 1945 à l'Administration de l'Eglise orthodoxe russe, trois membres du Saint-Synode sont inamovibles : les métropolitains de Kiev et de Léningrad, et le métropolite Krutizky. Lorsque le nouveau patriarche Serge meurt au début de 1945, le métropolite de Léningrad Alexis lui succède tandis que le métropolite Nicolas Krutizky devient membre permanent au Saint-Synode. Le 10 avril 1945 Staline reçoit le nouveau patriarche Alexis accompagné du Métropolite Nicolas Krutizky. Celui-ci publie, peu de temps après une relation enthousiaste de cette entrevue : « L'entretien a été celui d'un père avec ses enfants, libre de toute contrainte. En proie à la joyeuse émotion d'être reçus par le plus grand homme de l'époque contemporaine, chef génial d'un Etat de plusieurs millions de citoyens, nous ne pensions plus aux minutes qui s'écoulaient... Cette rencontre, cet entretien sont évidemment inoubliables. Ils sont capables d'inciter à n'importe quels travaux, à n'importe quels sacrifices pour notre peuple, pour le bien de notre patrie qui a à sa tête celui qui forge son bonheur, celui qui élève très haut au-dessus du monde entier sa gloire, notre cher, notre grand Staline. »

Cet encensement de Staline devient obligatoire pour l'Eglise orthodoxe comme pour toute autre institution en U.R.S.S. Le patriarche Alexis écrit en février 1949 : « Gloire et bonheur au Chef suprême Joseph Vissarionovitch, octroyé à nous par la grâce divine, et que le Seigneur lui accorde généreusement son secours. »

En décembre 1949, à l'occasion du 70^e anniversaire de Staline, le Saint Synode emboîte le pas à tous les autres glorificateurs de Staline. Au moment de sa mort, la Revue du Patriarcat de Moscou célèbre la mémoire de Staline en lui consacrant son éditorial, quitte à garder ensuite le silence, comme toute la presse soviétique.

L'Eglise orthodoxe est devenue l'un des nombreux auxiliaires du Gouvernement soviétique non seulement sur le plan intérieur mais aussi sur le plan extérieur. Elle doit permettre à la domination soviétique de s'exercer plus étroitement encore sur les autres peuples slaves et orthodoxes. C'est ainsi que des dignitaires de l'Eglise orthodoxe russe visitèrent Belgrade, Sofia, plus tard Bucarest ; d'autres firent des voyages en Amérique, en France, en Allemagne et le patriarche Alexis lui-même se rendit près des patriarches de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie. Dans la pensée de Staline, l'Eglise orthodoxe russe devait prendre la tête de l'Orthodoxie, de la même façon que Moscou dirigeait les démocraties populaires. Et de même que l'U.R.S.S. annexait les territoires qu'elle proclamait arbitrairement soviétiques, de même l'Eglise orthodoxe russe se vit octroyer des diocèses appartenant jusqu'alors à d'autres églises orthodoxes, comme le diocèse de Mukatschevo qui dépendait du patriarcat serbe. En juillet 1948, eut lieu la réunion de toutes les églises orthodoxes du monde, convoquée sur l'initiative du patriarche de Moscou : sa résolution finale, sorte de « rapport Jdanov » religieux, mettait notamment l'accent sur la nécessité de la lutte contre le Vatican.

L'Eglise orthodoxe russe est utilisée politiquement de façon encore plus directe. Elle doit tenir son rôle dans toutes les manœuvres politiques que le Kremlin mène sur le plan international, qu'il s'agisse de l'interdiction de la bombe atomique, des partisans de la paix ou des élections en Allemagne occidentale. Le métropolite Nicolas Krutizky est le représentant attitré de la politique soviétique, chargé de parler au nom « de l'Eglise orthodoxe ». Il prit part au congrès des partisans de la paix à Paris en avril 1949 et fut nommé membre du Conseil mondial de la paix. Le 1^{er} septembre 1953, en pleine campagne électorale en Allemagne, cet agent communiste en habit de

prêtre adressait par radio un appel à la nation allemande. Il lançait la malédiction sur le militarisme allemand, saluait l'Eglise évangéliste qui se déclarait prête aux conversations pour l'unification de l'Allemagne, l'assurait du soutien moral des croyants russes, analysait la note soviétique du 1^{er} août envoyée aux trois puissances occidentales et parlait, en termes dignes de la *Pravda* et des *Izvestia*, de l'accord conclu entre le gouvernement soviétique et des marionnettes de l'Allemagne orientale, sans oublier évidemment de mentionner la « *générosité soviétique* ».

Cet asservissement de l'Eglise orthodoxe russe n'a pas pour autant conduit les dirigeants soviétiques à abandonner la lutte contre la religion et ses « préjugés ». Au contraire, l'Etat multiplie toujours ses efforts pour extirper ce sentiment des esprits et des cœurs. Les journaux communistes publient des articles « scientifiques » contre la religion et l'ancienne Association des Sans Dieu existe encore après avoir changé une fois de plus de nom en « *l'Association pour la diffusion des connaissances politiques et scientifiques* ». C'est ainsi que la presse soviétique en juin 1953 a accordé une large place à un article intitulé « *Le marxisme léninisme sur la voie du triomphe sur la religion* », où il était expliqué une fois de plus que « *la religion représente une des plus persistantes survivances de l'esclavage et de l'exploitation* » que « *dans notre pays les causes qui engendrent la religion n'existent plus* » que « *les millions de gens soviétiques, jadis croyants, sont débarrassés des conceptions religieuses et que la jeune génération, formée sous l'ordre soviétique est complètement libre de tout préjugé religieux* », mais que « *cependant certains individus n'ont pas abandonné leurs convictions religieuses* ». Suivait l'explication habituelle « scientifique » de la nocivité de la religion et de la nécessité de l'exterminer complètement.

Quand l'espion Wollweber dénonçait ses complices

DANS une étude consacrée aux activités d'espionnage du communiste allemand Ernst Friedrich Wollweber en Suède pendant la dernière guerre (voir *B.E.I.P.I.*, n° 77), nous rapportions des bruits qui depuis plusieurs années circulent dans les pays scandinaves, et principalement en Suède, sur le compte de cet agent soviétique (1) : capturé en 1941 par la police suédoise et menacé d'être remis aux autorités allemandes, Wollweber aurait dénoncé ses complices, ce qui lui aurait valu de séjourner quelques années dans les prisons suédoises donc, d'échapper à la justice allemande, puis, une fois sa peine purgée, d'être extradé non pas vers l'Allemagne, mais vers l'Union Soviétique.

L'arrestation — fortuite — de Wollweber, en 1941, fut en effet suivie de celle de tous ses collaborateurs, dont la plupart n'avaient encore guère

eu d'action susceptible de les rendre suspects. D'autre part, malgré les demandes réitérées de l'Allemagne, le gouvernement n'accepta jamais de lui livrer Wollweber — cela à une époque où la Suède ne refusait rien au Reich, qu'il s'agisse de livraisons de minerais ou du libre passage des troupes allemandes sur le territoire suédois.

La thèse « Wollweber-dénonciateur-de-ses-complices » vient de recevoir une sérieuse confirmation dans un récent numéro de l'hebdomadaire suédois *Vi*. Le grand quotidien libéral de Stockholm *Dagens Nyheter* résume ainsi le 9 décembre 1953 l'article paru dans *Vi* :

« *Gustave Moller raconte (2) dans la revue Vi un certain nombre de faits relatifs à Wollweber, l'actuel chef de la police en Allemagne orientale, lorsqu'il fut arrêté en Suède pendant la guerre. L'Allemagne et la Russie demandaient toutes deux*

(1) Ex-dirigeant du secrétariat occidental du Komintern, Wollweber se spécialisa après 1936 dans l'espionnage et le sabotage des navires et des ports. Il est aujourd'hui ministre de la sécurité en Allemagne orientale, et responsable de l'école de Greifswald, qui forme des saboteurs de navires et des espions. On retrouva le nom de Wollweber il y a deux ans dans l'affaire de sabotage et d'espionnage de Toulon.

(2) Gustave Moller était à l'époque chargé du « *socialdepartamentet* » à Stockholm, c'est-à-dire en quelque sorte ministre des affaires sociales. Ce ministre avait en outre des attributions qui en d'autres pays relèvent d'un ministère de l'Intérieur, notamment les services de sécurité. Il existe maintenant en Suède, depuis cinq ans, un ministère de l'Intérieur.

son extradition. Madame Kollontai (3) vint un jour au ministère des Affaires sociales, en août 1941, rendre visite à Moller ; elle lui demanda s'il y avait quelque espoir que Wollweber fût extradé vers la Russie.

« Je dus lui dire, ce qui était la stricte vérité, qu'elle pouvait tenir cela pour complètement exclu. « N'y a-t-il donc rien à faire pour empêcher que Wollweber ne soit livré à l'Allemagne ? » demanda-t-elle. Ne pouvait-on imaginer que Wollweber serait transféré d'une prison dans une autre, et qu'on le laisserait s'évader pendant le trajet ? Dans ce cas, les Russes le prendraient aussitôt en main et, pour autant que ma mémoire soit bonne, le mettraient dans un avion et le conduiraient en U.R.S.S.

« Je ne pense pas qu'il reste grand'chose qui m'étonne en ce monde, mais j'avoue que je demeurai assez interdit devant cette proposition. Alexandra Kollontai connaissait très bien la Suède, la mentalité suédoise et les usages suédois. Elle devait avoir compris que rien ne pourrait faire incliner les autorités suédoises à collaborer à une comédie si peu digne et si provocante. Il me sembla évident qu'elle posait cette question sur l'ordre de Moscou. Pour ma part, je ne pus que répondre : Non, Madame, en aucun cas de tels procédés n'ont cours dans ce pays.

« A la question de Madame Kollontai : Ne peut-on rien faire ? je répondis : il y a bien un moyen, mais en tout cas nul autre : Wollweber doit avouer à la police tout ce qu'il a fait — et plus il en dira, mieux cela vaudra — de façon à recevoir une très longue peine. Alors il pourra demeurer dans une prison suédoise jusqu'à l'achèvement de sa peine. Et son extradition vers l'Allemagne ne sera pas envisagée avant ce moment. Il

(3) Ambassadeur de l'U.R.S.S. à Stockholm depuis de longues années.

peut même arriver qu'elle ne soit jamais envisagée.

« C'est donc un remède amer que je proposai. Pourtant, le 5 août 1941, Wollweber commençait à reconnaître certains faits, et bientôt, les aveux arrivèrent à la file, mais toutefois uniquement au sujet des vols de dynamite (4). Wollweber fut condamné le 12 novembre 1941 à 3 ans de travaux forcés.

« L'extraordinaire intérêt que la Russie montrait pour empêcher l'extradition de Wollweber vers l'Allemagne est facile à comprendre, écrit G. Moller, si l'on pense à ce qui aurait pu être révélé sous la torture. Le gouvernement ne décida pas l'extradition de Wollweber, même lorsqu'il eut purgé sa peine. Il obtint de disparaître vers la Russie. »

Les révélations du ministre suédois ne prennent tout leur sens que si on les fait suivre des précisions suivantes : l'arrestation de Wollweber eut lieu le 18 mai 1940. Pendant deux mois et demi, l'enquête de la police suédoise ne fit rien découvrir, et on envisagea l'extradition vers l'Allemagne. Mais le 5 août, dit Gustave Moller, peu après la visite de Mme Kollontai et vraisemblablement à l'instigation de celle-ci, Wollweber passait aux aveux. On ne sait pas encore en quoi consistaient ces aveux ; ce qui est sûr, c'est qu'ils furent suivis presque aussitôt de l'arrestation de bon nombre de complices, en tout quatorze hommes et trois femmes.

Mais même à ce prix, Moscou faisait encore une bonne affaire, comme le montre la carrière ultérieure de Wollweber.

(4) Cette dynamite avait été volée à Kirouna, dans les établissements Loussavaara-Kirunavaara AB, par deux Suédois membres du réseau de Wollweber, Lars et Kalle, ex-militants communistes.

Memento de la « guerre froide »

LA revue mensuelle *Monde nouveau* — Paru, que dirige M. Henri Frenay, a publié dans son numéro de décembre un très important article de M. Michel Collinet sur « Le neutralisme contre l'Europe ». La prise de position du sociologue socialiste est aussi nette que logique. Nous en retiendrons ici l'analyse lucide qu'il donne du « neutralisme », et à travers le neutralisme, de l'entreprise politique des Soviétiques et de notre situation actuelle dans la guerre froide.

Après avoir montré que le « nationalisme » est aujourd'hui utilisé et quasiment annexé, quoi qu'il en ait, par l'action politique du Parti communiste, M. Collinet examine les « phases » de la guerre froide :

« Les méthodes communistes dépendent des phases successives de la guerre froide. Quand celle-ci prend une allure agressive de la part des Russes ou de leurs satellites, alors la presse communiste du monde entier met l'accent sur la guerre de « libération ». Quand les forces de Kim Il Sung envahissent la Corée du Sud, l'Humanité exaltait la guerre « libératrice » du peuple opprimé par Sygman Rhee... Quand viennent l'échec et le reflux de l'agression, le ton change ; l'accent de la propagande est mis sur la « coexistence pacifique » des systèmes... A la guerre « libératrice », à l'attaque de front, ont succédé les métho-

des destinées à paralyser l'adversaire éventuel, à désagréger ses forces et à le rendre plus perméable à une pression ultérieure. Les objectifs immédiats se sont modifiés, mais la volonté d'expansion subsiste comme but final, comme subsiste celle des différents partis communistes de conquérir le pouvoir sans relâcher leur allégeance à l'Union soviétique. »

La stratégie soviétique en Europe veut :

« 1° Briser le pacte atlantique en dressant les pays européens contre les Etats-Unis et les isoler ainsi de leur allié américain.

« 2° Saboter la construction européenne en entretenant ou réveillant les antagonismes nationaux... »

« 3° Détacher l'Allemagne de l'Europe en prêchant son unification et sa neutralisation par la fusion de la République fédérale et du satellite oriental.

« Ces trois grands objectifs veulent rendre impossibles toute sécurité et toute stabilité des nations européennes... Ils visent à augmenter le chaos politique et économique, à condamner chaque pays et en particulier le nôtre à la décadence. »

C'est dans ce contexte que s'insère la démagogie.

gie chauvine et anti-allemande du Parti communiste, à laquelle M. Collinet oppose « deux petits faits » :

« Le 18 octobre, le gouvernement communiste de Berlin-Est et 70.000 membres de la Jeunesse allemande libre (communiste) ont célébré la défaite de la France à Leipzig et, en même temps, la fraternité d'armes germano-russe. »

« Le député communiste Camphin (1) a déclaré, le 29 septembre 1953, au Conseil municipal d'Arras : « Pour faire la paix avec une nation, il faut donner à celle-ci les attributs nécessaires de la souveraineté et, en particulier, une armée nationale. C'est pourquoi je suis pour une armée nationale allemande. » *Aucun démenti à cette déclaration, d'ailleurs tout à fait conforme à la position de l'U.R.S.S. Tel est le but du nouveau front neutralo-communiste : Michelet, Daladier, Bourdet, Thorez... Les communistes tendent la main à toute la gamme politique qui va de la myopie nationaliste aux partisans d'un nouveau front unique avec Moscou. »*

Telles sont bien, aujourd'hui, les lignes de force de la guerre froide.

M. Daladier est vraiment bien placé, après tout, pour savoir ce qu'est une négociation avec l'U.R.S.S. : chef du gouvernement français, il en a déjà mené une en 1939. Voici ce qu'il en rappelait dans son discours à l'Assemblée nationale du 18 juillet 1946 :

« Le 2 juin (1939), alors que l'accord était fait sur les points essentiels au point de vue politique, la Russie des Soviets a brusquement exigé que les trois grandes puissances en négociation, l'Angleterre, la France et la Russie, accordassent leur assistance militaire à tous les pays baltes, même s'ils la refusaient... »

« ... Alors que nous croyions que tout était terminé et qu'il n'y avait plus qu'à signer l'accord le 4 juillet, nous nous trouvions en présence d'une nouvelle exigence : il ne suffisait pas d'imposer une assistance militaire à des nations qui la refusaient, il fallait encore faire jouer l'alliance mi-

(1) Qui est en outre, et surtout, membre du Comité central du P.C.F.

litaire des trois grandes nations au cas où se produirait ce que le gouvernement russe appelait une agression indirecte

« Les missions militaires se réunissent, les plans sont confrontés ; mais brusquement, le 14 août, alors que jusqu'à ce moment c'étaient la France, l'Angleterre et la Russie qui négociaient entre elles, le maréchal Vorochilov posa la question du passage des troupes russes par le territoire polonais et déclara que, si ce passage était refusé à l'armée russe, les négociations militaires n'étaient plus possibles... »

« ... Le 22 au matin, le général Doumenc faisait connaître au maréchal Vorochilov la réponse affirmative du gouvernement français et du gouvernement britannique.

« Ce 22 août, aux premières heures de la matinée il lui demandait instamment de réunir l'après-midi même les délégations militaires. Le maréchal Vorochilov lui répondit seulement de venir le voir personnellement à dix-huit heures trente, donc à la fin de l'après-midi, après toute une journée. Lorsque le général Doumenc se présenta chez lui, il exprima une nouvelle exigence.

« ... Au lieu de répondre au général Doumenc : « Oui, nous allons réunir les délégations militaires », on lui dit : « Il faut que nous ayons l'assurance que le gouvernement polonais et le gouvernement roumain sont bien consentants. Alors la rédaction du pacte militaire sera faite facilement, si les circonstances politiques restent les mêmes. Il faut donc, de toute façon, conclut le maréchal, attendre quelques jours pour nous réunir. »

« Lorsque le général Doumenc sortit de cette entrevue, il put apprendre qu'en cette même journée du 22 août, le D.N.B. annonçait que M. de Ribbentrop arriverait à Moscou le 23 août pour signer avec la Russie des Soviets un pacte de non agression qui, en réalité... était un pacte de partage éventuel du territoire polonais. »

Contrairement à ce que l'on pouvait conclure des propos de M. Daladier, il a gardé un excellent souvenir de cette négociation si parfaitement réussie (par les Soviets), et il ne désire rien tant que de pouvoir recommencer. En outre, au cours de son récent voyage à Varsovie, il n'a pas rappelé que les Russes avaient annexé la moitié de la Pologne. Il a de l'instruction, mais pas de mémoire.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Aspects du communisme en Scandinavie

Les partis communistes scandinaves sont depuis la guerre en recul constant. Celui de la Finlande bénéficiait en 1951 d'une légère avance par rapport à 1948, mais comparativement à 1945, il suit le mouvement général.

Le tableau ci-contre, qui indique les résultats obtenus par les partis communistes aux élections législatives de ces pays depuis 1944, rend compte éloquentement de ce recul (1).

(1) Le premier chiffre représente pour chaque pays le nombre de voix recueillies à l'année indiquée, et le second chiffre, le pourcentage que ces voix représentent par rapport aux suffrages exprimés.

Il n'est cependant possible d'avoir une vue exacte des principales zones communistes dans les pays scandinaves qu'en faisant abstraction, au moins partiellement, des frontières politiques qui les séparent. C'est l'ensemble de ces cinq pays qu'il faut considérer, unis par leur position écartée du reste de l'Europe autant que par leur civilisation commune, et sur lesquels le communisme s'est répandu selon les conditions géographiques bien plus que d'après les différentes nationalités.

Si l'on relève sur la carte de la Scandinavie les endroits où les partis communistes remportent aux élections leurs plus notables succès, on s'aperçoit qu'ils exercent leur influence principale

	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953
Finlande.....		398.618 23,5%			375.820 20,2%			391.362 21,6%		
Suède	318.466 10,3%				244.826 6,3%				164.000 4,3%	
Norvège.....		176.535 11,9%				102.722 5,8%				89.882 5,1%
Danemark		255.236 12,5%		141.094 6,88%			94.523 4,6%			avr. 99.019 (2) 4,8% sept. 93.706 4,3%
Islande			13.049 19,5%			14.077 19,5%				12.296 15,9%

ment dans trois secteurs assez nettement délimités. L'un s'étend de part et d'autre du cercle arctique et englobe les provinces septentrionales de la Finlande, de la Suède et de la Norvège, ainsi que l'Islande. Le second correspond à la vaste forêt qui s'étend sur le Hedmark en Norvège et le Varmland en Suède, ainsi que par les régions également forestières du centre de la Finlande. Le troisième comprend un bon nombre de grandes villes comme Reykjavik, Copenhague, Gøteborg, Bergen, Trondheim, Abo et Tammerfors.

Cette constatation conduisait Sten Spare Nilson, dans une récente étude sur ce sujet (3), à classer le communisme scandinave en trois types: le communisme arctique, celui des régions forestières et celui des grandes villes. Classification arbitraire sans doute, mais cependant préférable à la division par nations. Elle illustre bien en tout cas les zones où les communistes se maintiennent, et elle aide à en comprendre les raisons.

Le communisme arctique

Le parti communiste était déjà puissant avant la guerre dans les régions arctiques. En Finlande, il était officiellement interdit, mais en Suède septentrionale (province de Norrbotten (4), il obtenait plus de 20 % des suffrages. Il en obtenait moins en Norvège septentrionale (provinces du Finnmark et du Troms), par suite des troubles à la direction du P.C., mais son influence était grande sur les pêcheurs de l'extrême-nord ainsi que sur les mineurs de Varanger. En Islande, le P.C., né en 1930 seulement, recueillait déjà 9 % des voix environ.

Depuis la fin de la guerre, les communistes islandais ont plus que doublé le nombre de leurs électeurs. Il en est de même dans le Finnmark, et la Laponie finlandaise a de beaucoup dépassé la Bothnie septentrionale, où là aussi pourtant les communistes ont notablement progressé.

La Laponie finlandaise donnait aux élections législatives de 1951 une proportion de 37,3 %

(2) L'accroissement du nombre de voix recueillies s'explique par l'abaissement de l'âge minimum exigé pour être électeur, qui est passé de 25 à 23 ans en 1953.

(3) *Revue Française de Science Politique*, numéro de janvier-juin 1951, p. 167 : « *Le Communisme dans les pays du nord* », par Sten Spare Nilson.

(4) La traduction française est « Bothnie septentrionale ». C'est cette dénomination que nous avons adoptée dans la suite de cette étude.

de voix communistes. Dans certains bastions, les communistes avaient la majorité absolue (Kolari, près de la frontière suédoise : 51,8 % ; Kemi, port important du Golfe de Bothnie : 52,4 %).

La Bothnie septentrionale est en tête des provinces suédoises pour la proportion des votes communistes : 26,1 % aux élections de 1946, avec les forteresses de Tarendo (41,1 %), de Kirouna (40,2 %), de Jokkmokk (39,9 %), de Arjeplog (39,1 %), de Pajala (38,4 %), de Gallivare (37,4 %) et de Korpilombolo (35,8 %). Lulea, le plus important port de cette région, comptait la même année 27,5 % de voix communistes. Depuis 1946, on remarque un certain recul, dû pour une grande part aux efforts des sociaux-démocrates qui veulent reconquérir cette province. Mais presque toutes les forteresses communistes demeurent, et le nombre des voix communistes reste plus élevé que celui d'avant-guerre.

Le Finnmark est situé plus au nord que la Laponie finlandaise et la Bothnie septentrionale. C'est par cette province que la Norvège a depuis la guerre une frontière commune avec l'U.R.S.S. Aux élections de 1949, le Finnmark avait 16,76 % de voix communistes, dont les bastions de Vardo (17,2 %) et de Hammerfest (16,2 %). Dans la province voisine du Troms, Narvik donnait une proportion de 11 % de voix communistes. Ce qui est remarquable pour le Finnmark, c'est que les communistes s'y maintiennent fortement. Aux élections de 1953, ils ont même progressé, (Finnmark : 23 %), alors qu'à l'échelle nationale, ils sont en net recul.

Pour l'Islande, le pourcentage de voix communistes est de 15 à 20 %, sans qu'on puisse guère parler d'un recul depuis la guerre. Cette année, le P.C. est même en progrès dans certains endroits.

Une conclusion s'impose déjà : alors que les partis communistes scandinaves perdent du terrain à l'échelle nationale, et parfois dans une forte proportion, dans les régions arctiques, ils se maintiennent et même progressent.

Différentes explications ont été données de ce phénomène. Sten Spare Nilson parle de « *la vie très dure de certaines populations, non seulement en raison d'un climat sévère, mais aussi des conditions peu rémunératrices du travail dans ces régions* » (5). Les difficiles conditions d'existence constituent certainement une base propice aux succès communistes, mais elles n'en paraissent pas la cause essentielle. Il est en Scandinavie d'autres groupes de populations qui ont une vie pénible (les Lapons par exemple) et qui sont

(5) Op. cit., p. 176.

absolument imperméables à la pénétration communiste.

Pour Bjorn Hallstrom (6), « ce n'est pas un problème matériel, mais moral... En 1932, alors que la crise et le chômage étaient au plus fort en Bothnie septentrionale, les communistes rassemblaient 16.574 électeurs. En 1952, les temps étant meilleurs et le niveau de vie plus élevé que partout ailleurs, le nombre des électeurs communistes s'élevait à 18.599... » Hallstrom pense qu'il s'agit d'un problème d'inadaptation : « Les ouvriers communistes de Norrbotten ne sont pas eux-mêmes fils d'ouvriers, ils viennent des campagnes, et c'est leur difficulté à s'adapter à leur nouveau genre de vie qui les conduit à la révolte, à l'opposition, au parti communiste ».

Le parti communiste ne trouve cependant pas ses électeurs uniquement parmi les ouvriers. C'est dans l'ensemble de la population qu'il les recrute, y compris les travailleurs des forêts, les pêcheurs et les employés. La thèse de Sven Rydenfelt en tient compte (7). En un sens, elle rejoint celle de Bjorn Hallstrom puisqu'il met également en cause l'inadaptation psychologique des populations de Bothnie septentrionale : Rydenfelt a étudié leur origine, et il a trouvé qu'elle vient, dans une proportion plus importante qu'on ne l'imagine ordinairement, de Finlande : « Il est pour le moins stupéfiant de constater à quel point ces populations finlandaises ont conservé leur caractère propre, bien que leurs ancêtres soient venus en Suède il y a 300 ou 400 ans. »

Cette vaste migration se poursuit en effet depuis des siècles, et même là où elle remonte à plusieurs générations, l'adaptation et l'adoption de la langue suédoise ont tellement tardé qu'il en est résulté un complexe de déraciné et d'inassimilé qui est loin d'être aujourd'hui complètement dissipé.

Le parti communiste l'a tellement bien compris qu'il s'est toujours efforcé d'en profiter. En 1930, il alla même jusqu'à faire élire un député comme représentant de la « minorité nationale finlandaise » et défenseur de la langue finlandaise. Comme le signalait Rune Ernestad après une enquête effectuée sur place (8), « une organisation communiste spéciale... exerce son activité parmi les populations finlandaises. A l'aide de discours, de théâtre d'amateurs, de cercles de lecture, de concerts, etc... » cette organisation attire de nouveaux militants au parti communiste. « Dans la vallée du Torne, il semble que les communistes soient les seuls à s'occuper du problème des habitants de langue finlandaise. »

L'explication de Rydenfelt et de Ernestad ne vaut pas seulement pour la Suède. Mêmes populations d'origine finlandaise dans le Finnmark, qui porte bien son nom de « marche finlandaise ». Deux petites villes de cette province, Kautokeino et Karasjokk, ont au contraire une population d'origine laponne : le pourcentage de voix communistes y est insignifiant, au point qu'elles constituent de véritables îlots non-communistes.

Pour la Finlande, le problème est différent. L'U.R.S.S. fait subir à la Laponie une forte pression. Elle en a déjà occupé une partie en 1944. La population y est d'autre part plus isolée que partout ailleurs. Enfin, les destructions dues à la

guerre ont pendant longtemps entraîné un bas niveau de vie, qui ne se relève que lentement.

En Islande, il faut tenir compte d'une certaine dépendance économique à l'égard de l'U.R.S.S., et le fait que là-bas, la propagande communiste met moins l'accent sur les questions sociales que sur les problèmes nationaux : les troupes américaines sont installées dans le pays d'une façon à peu près définitive, et les communistes étaient jusqu'à ces dernières années les seuls à faire campagne contre leur présence.

Le communisme des grandes forêts

On trouve en Finlande ainsi que dans la péninsule scandinave — principalement dans une région constituée par le Hedmark et le Varmland — de vastes étendues forestières, presque sans voies de communication, coupées de chaînes de montagnes et difficiles à traverser. Le climat est rude, les difficiles conditions de travail, les salaires peu élevés et surtout l'extrême isolement y rendent l'existence particulièrement pénible. Les habitants de ces forêts sont généralement misérables, et ils demeurent comme en dehors de l'évolution générale. Là, les communistes ont toujours obtenu de notables succès.

En Finlande, dans la province de Saint-Michel, le P.C. recueillait en 1948 de 20 à 30% des suffrages — (il est à remarquer que dans les provinces orientales, à mesure qu'on se rapproche de la frontière soviétique, l'influence communiste diminue généralement).

Dans le Varmland, la proportion de voix communistes était de 15,3 % en 1946. Les principaux bastions étaient les communes de Nyskoga (52,6 %), de Vitsand (46,6 %), de Sunnemo (35,7 %, de Norra Rada (33,1 %) et de Sodra Finnskoga (31,1 %).

En Norvège, le Hedmark donne lui aussi un nombre élevé de votes communistes (11,8 % en 1949).

On a voulu expliquer les succès communistes dans les grandes forêts par les conditions d'existence misérables, comparées à celles des régions voisines. Ce n'est pas suffisant pour motiver la solidité, la profondeur de l'implantation communiste, et, tout au moins pour le Hedmark et le Varmland, la thèse de Sven Rydenfelt (9) s'impose à nouveau.

A Nyskoga, la commune la plus communiste de Suède (52,6 % mais déjà 40 % de suffrages communistes en 1924), une enquête effectuée il y a quelques années montra que 60 % des habitants sont d'origine finlandaise. Leur assimilation n'y est pas plus achevée qu'en Bothnie septentrionale. Dans le Hedmark également, la population est en partie d'origine finlandaise, et son adaptation a duré plusieurs générations. D'autre part, lorsque ces immigrants arrivèrent ils trouvèrent les meilleurs emplacements occupés, et durent se contenter des terres pauvres et isolées qui restaient. L'isolement, qui est extrême, et le sentiment d'être étranger, comptent certainement pour beaucoup, là aussi, dans l'attitude de ces populations.

La forte proportion de voix communistes, il faut le souligner, ne résulte nullement de l'action du P.C. Sven Rydenfelt s'est rendu en personne à Nyskoga, et il a constaté que la presse communiste n'y parvient même pas, que le parti n'y entretient nul foyer politique. Il y a quelques années, un député communiste tenta d'y organiser une réunion électorale, avec film de propagande : trois auditeurs se présentèrent, dont l'un votait social-démocrate et un autre, agrarien. Le vote des habitants de Nyskoga n'a donc pas de signifi-

(9) Op. cit.

(6) Quotidien suédois Svenska Morgonbladet, 30 avril 1953 : « Hogre levnadsstandard... » par Bjorn Hallstrom.

(7) Revue suédoise Industria, numéro de juin 1948 : « Den svenska kommunismens geografi », par Sven Rydenfelt.

(8) Revue suédoise Vecko-Revyn, numéros 16, 17, 18 et 20 de 1952 : « Vikartagger Norrbottenskommunismen », par Rune Ernestad.

tion politique, il est une forme de protestation d'individus qui, depuis des générations, se sentent étrangers dans ce pays, et traités en parias par les populations environnantes.

On trouve la confirmation de ce sentiment dans le fait que la proportion des émigrants vers le Canada et les U.S.A. est chaque année bien plus élevée parmi ces populations d'origine étrangère que partout ailleurs.

A l'inverse du Hedmark et du Varmland, il n'y a pas dans la Finlande du centre cette réaction de populations inassimilées (encore que la transplantation brutale des habitants de la Carélie, à la fin de la guerre, ait pu en partie provoquer une réaction analogue ; mais les Caréliens transplantés parlaient sensiblement la même langue que les autres Finnois, et ils ont été accueillis non en parias, mais en frères déshérités). Toutefois, l'isolement subsiste, et l'existence misérable. D'autre part, en Finlande, la situation politique au lendemain de la guerre contribua amplement à troubler les esprits : le P.C. bénéficiait alors de l'appui illimité des Russes, l'opposition anticommuniste était sur la défensive, quand ce n'est pas en prison. Depuis la guerre, la propagande communiste dans ces régions n'a pas cessé d'être intense, riche en moyens. Il faut enfin tenir compte de la position particulière de la Finlande à l'égard de l'U.R.S.S.

Le communisme des villes

Les principales grandes villes scandinaves donnent une proportion de votes communistes impressionnante par rapport aux pourcentages de chacune des cinq nations. Ce ne sont pas a priori les capitales qui ont la première place, mais toujours les centres urbains importants par leur emplacement stratégique et leurs industries — c'est-à-dire des centres où le parti communiste a fait un effort particulier.

En Islande, Reykjavik, où ne vit que le tiers de la population du pays, fournissait à lui seul, avant la guerre, plus de la moitié des électeurs du P.C. Ce pourcentage n'a guère changé depuis lors.

Au Danemark, les chiffres, que cite Sten Spare Nilson (10), sont encore plus éloquentes : « En 1950, les communistes ont obtenu 11 % des voix à Copenhague, 6 % dans les villes de provinces ayant plus de 20.000 habitants, 4,5 % dans les villes de 10.000 à 20.000 habitants et 3,5 dans les villes de moins de 10.000 habitants. »

(10) Op. cit., p. 179.

En Suède, ce n'est pas Stockholm qui est la ville la plus communiste du royaume, encore que la proportion des votes communistes en 1946 y fût élevée. Mais à Kramfors, elle atteignait 33,8 % ; à Molndal, 32,6 % ; à Solna, 28,1 % ; à Sundbyberg, 27,2 % A Gothenbourg, seconde ville du royaume, elle se montait à 23,9 %. Tous ces chiffres sont élevés, comparés au pourcentage général dans le pays la même année (11,2 %).

Pour la Norvège, en 1949, ce chiffre était de 5,84 %. Il passait à 7,71 dans les villes du Télémark, 7,83 % à Oslo, 8,93 % à Bergen, 10,98 % à Narvik et environ 12 % à Trondheim.

La Finlande ne fait pas exception. En 1951, le P.C. y obtenait 21,6 % des voix. La proportion s'élevait à 33,7 % à Abo, 29,7 % à Bjorneborg, 33,3 % à Tammerfors, 27,5 % à Lahti et 23,1 % à Kotka.

Il est certain que ce n'est pas la misère qui provoque le communisme des villes. Sven Rydenfelt a observé que les syndicats des ouvriers les moins payés sont ceux qui ont le mieux résisté à la pénétration communiste. A Stockholm, le quartier le plus misérable, la « vieille ville », est celui où les communistes recueillent leur plus basse proportion d'électeurs. L'un des syndicats de la capitale les plus pénétrés par les communistes est celui du Bâtiment, où les salaires sont élevés à l'excès puisque les ouvriers vont jusqu'à recevoir des « primes noires ».

Cette constatation vaut aussi pour les autres pays scandinaves, et c'est bien plutôt, là encore, dans l'inadaptation d'une certaine partie de la population des villes qu'il faut chercher la cause des succès communistes. Les électeurs communistes, ceux qui fréquentent les réunions du parti et ceux qui militent dans les entreprises ne sont pas de vieux citadins. Venus de leur province, ils se sont longtemps sentis isolés parmi ces masses urbaines, mal à l'aise. Leurs vêtements, leur accent, leurs manières les ont vite fait remarquer, leur ont attiré les moqueries. Le communiste suédois Andersson, condamné il y a quelques années pour espionnage au profit de l'U.R.S.S., raconta lors de son procès que lorsque jeune homme il arriva à Stockholm, ses camarades se moquaient de lui pour ses « grandes mains de paysan ». Isolement dans la masse, inadaptation au nouveau milieu social et au travail, telle semble être la cause de ce communisme urbain, qui conduit à voter communiste, militer dans le parti et même à trahir, soit que le Parti détourne à son profit les sentiments de révolte de ces déracinés, soit qu'il leur offre un abri, une sorte de « cadre social ».

L'activité communiste en Turquie

Le mouvement communiste en Turquie présente certains traits spécifiques qui méritent d'être soulignés.

Alors que dans tous les pays voisins de l'U.R.S.S. et dans tous les pays de l'Europe en général, le communisme a connu au moins un moment de vive activité, le Parti communiste turc a toujours été d'une faiblesse extrême de sa fondation jusqu'à nos jours.

La situation économique de la Turquie fut souvent très difficile entre les deux guerres, notamment après la première guerre mondiale, mais ces difficultés ne provoquèrent aucune recrudescence de l'action communiste.

En règle générale les animateurs du mouvement furent des intellectuels, gagnés au communisme soit en Europe soit en U.R.S.S., mais, à leur retour, ils eurent beaucoup de mal à entrer en contact avec les masses ouvrières.

En dépit de cette faiblesse, les gouvernements turcs n'ont jamais hésité depuis 1918 à prendre des mesures répressives contre le communisme, rendant toute action efficace impossible, et cela jusque pendant les périodes d'amitié avec l'U.R.S.S. : ils retournaient alors contre les dirigeants soviétiques l'argument dont celui-ci use volontiers quand il prétend n'avoir rien de commun avec les partis communistes des autres nations.

Les origines

C'est au lendemain de la Révolution d'Octobre que remonte la première formation d'un parti communiste turc : Mais cette fondation eut lieu à Moscou, avec le concours d'éléments turcs qui s'y trouvaient alors : réfugiés, prisonniers de guerre. Ceci se passait le 25 juillet 1918. Ce parti embryonnaire fixa son siège à Bakou pour être à proximité de la frontière turque. Il participa avec 15 délégués au Congrès des peuples du Proche-Orient à Bakou en 1920. En 1921, le chef et les membres du groupe communiste rentrèrent en Turquie : ils y furent arrêtés, frappés d'expulsion, et la plupart d'entre eux furent assassinés avant d'avoir pu rejoindre la frontière russo-turque.

On tenta de nouveau de fonder un P. C. turc, mais cette fois en Turquie même : un groupe pro-communiste détaché d'un parti de la petite bourgeoisie d'Ankara et un mouvement socialiste d'Istanbul formèrent par leur fusion le Parti communiste que reconnut le Komintern. Ce parti tint deux congrès : le premier en 1922 et le second en 1925. Cette année-là il fut interdit. Moscou se garda bien de protester contre cette interdiction en raison du pacte d'amitié qui liait alors à la Turquie le gouvernement des Soviets.

Les annales des congrès du Komintern montrent à quel point le P.C. turc fut sacrifié par ses maîtres, pour cette double raison qu'il était faible et que Moscou tenait surtout à sauvegarder son pacte d'amitié avec le gouvernement de Kemal — aussi anticommuniste que fût celui-ci —. Au quatrième congrès du Komintern (1922) fut présenté un rapport sur la « *question turque* » et un appel fut lancé aux ouvriers et paysans turcs ; en février 1923 le Comité central du Komintern publia un manifeste contre les persécutions des ouvriers et paysans révolutionnaires en Turquie ; au cinquième congrès, le P.C. turc disposa de 2 voix délibératives, au sixième d'une seule, enfin au dernier congrès du Komintern (1935) il ne fut même pas question du P.C. turc.

La nouvelle organisation communiste

Sa situation ne changea qu'après la deuxième guerre mondiale. En mars 1946, le gouvernement turc abolit la loi sur les associations politiques. Les communistes profitèrent immédiatement de l'occasion en prenant part à la formation de deux partis autorisés par la loi. Le premier fut le *Parti Socialiste*, et le second le *Parti Ouvrier et Paysan turc* fondé par le Dr *Chefik Husni Degmer*, vieux militant communiste condamné plusieurs fois déjà pour son activité politique ; ce parti comptait en 1946, 5.000 membres environ et il éditait un hebdomadaire *Sendika* et un journal bihebdomadaire *Ligin*.

A la fin de 1946, le gouvernement turc prit des mesures répressives contre l'action communiste : *Chefik Husni Degmer* fut condamné à 15 ans de prison, tandis qu'un autre dirigeant communiste, *Zeki Bachtimar*, réussissait à prendre la fuite.

La venue au pouvoir du parti démocrate et l'amnistie promulguée en 1950 permirent aux meneurs communistes de reprendre leur activité, *Degmer* lui-même ayant bénéficié de cette amnistie.

L'organisation communiste clandestine mise au point dès 1949 disposait de cellules à Ankara, à Istanbul et dans presque toutes les autres grandes villes. La police arrêta en septembre 1951 une femme qui faisait office d'agent de liaison. Durant deux années, elle surveilla les ramifications du réseau communiste et cette enquête lui permit de mettre entre les mains de la justice

167 personnes qui furent jugées à Istanbul. Leur classement social est significatif : 35 fonctionnaires, 34 étudiants, 43 ouvriers, 8 chômeurs, 7 artistes, 6 professeurs, 3 médecins, 2 militaires, 2 avocats, 2 industriels, 1 commerçant, 1 artisan.

Ces chiffres montrent qu'il ne s'agissait pas d'un parti uniquement populaire, mais d'un appareil illégal dont les membres répartis entre toutes les branches de la société étaient en mesure d'effectuer un travail de renseignement utile au parti et surtout à l'U.R.S.S. C'est dire que cette organisation ressortissait plutôt à l'espionnage qu'à l'action politique proprement dite.

Aussi les autorités turques décidèrent-elles de confier ce procès à un Tribunal militaire qui, après deux audiences publiques, exigea de siéger à huis clos. L'organisation communiste fut jugée pour atteinte à la sûreté de l'Etat ; les accusés étaient donc sous le coup des articles 141 et 142 du Code pénal turc qui prévoient la peine de mort pour les principaux responsables et des peines de 5 à 15 ans de prison pour les simples membres de l'organisation.

L'acte d'accusation mit au compte des communistes non seulement leur activité, mais l'exploitation de sentiments religieux et nationalistes dans un but hostile à l'Etat.

L'infiltration s'était opérée à la fois dans les sectes musulmanes les plus arriérées et dans les milieux Kurdes qui sont depuis longtemps l'objet d'une propagande de la part de leurs compatriotes qui vivent en U.R.S.S.

La découverte de cette organisation si précieuse pour Moscou fut enregistrée même par la *Pravda* qui consacra un article à la défense des « *patriotes turcs* » et des « *progressistes turcs* », article qui dit pour finir : « *Le but du procès d'Istanbul est parfaitement clair : ses instigateurs veulent supprimer ou du moins maintenir en prison pour un temps assez long les patriotes turcs qui s'élèvent vivement contre la transformation de la Turquie en une base des forces étrangères.* »

Les ramifications françaises de l'espionnage communiste turc

En 1952, le procès du groupe clandestin des communistes grecs à la tête desquels se trouvait *Beloyannis*, montra que l'espionnage communiste en Grèce était en rapports étroits avec l'appareil communiste clandestin de France. Le procès d'Istanbul révéla la même liaison entre les communistes de Turquie et de France.

C'est précisément l'arrestation de deux personnes qui arrivaient de France qui mit la police turque sur la trace des autres membres de l'organisation. Il s'agissait du professeur *Muhri Belli*, arrêté en septembre 1950, qui rentrait en Turquie avec un faux passeport fabriqué à Paris et de la doctoresse *Savin Tari*, arrêtée en octobre 1951 au moment de son départ pour Marseille ; on découvrit qu'elle était le principal agent de liaison entre les P.C. turc et français. Sa valise renfermait le schéma de l'organisation communiste en Turquie, la liste des dirigeants et le nombre des cellules. L'interrogatoire révéla qu'elle avait déjà introduit en Turquie, lors d'un précédent voyage, les statuts du P. C. français à l'imitation desquels avaient été rédigés ceux du P.C. turc.

Mais ce contact avec la France avait un caractère encore plus précis : A Paris se trouve l'un des principaux centres de l'organisation communiste en Turquie. On sait qu'un P.C. interdit dans son pays transporte souvent sa direction dans un autre pays où il se trouvera à l'abri des poursuites. Ce fut le cas du P. C. yougoslave dont le Co-

mité central avait son siège à Paris en 1936-37. Il semble qu'il en ait été de même pour le P. C. turc, à Paris où se trouvait un mouvement des « *Jeunes turcs progressistes* » dirigé par des militants communistes exilés ou évadés de Turquie. Cette organisation assurait la communication entre

les deux pays, envoyait matériel de propagande, directives et agents en Turquie d'où elle faisait venir des militants appelés à participer aux congrès des Jeunesses communistes de Berlin-Est ou de Varsovie. Bien entendu, ce réseau clandestin fonctionnait avec l'aide du P.C. français.

Le Parti communiste japonais depuis 1950⁽¹⁾

La répression qui a atteint le P.C.J. en 1950 fut d'autant plus efficace qu'elle le surprit en pleine lutte de tendances, avec tout le sens que peut prendre ce mot lorsqu'il s'applique à une organisation communiste.

Cette répression eut pour conséquence une diminution progressive du nombre des adhérents :

mars 1950 :	108.000
décembre 1950 :	69.000
septembre 1951 :	56.000
mars 1952 :	48.000
1953 :	30.000

La quantité des voix communistes aux élections diminua elle aussi, ce qui prouve une diminution parallèle du nombre des sympathisants.

De 2.980.000, le nombre de voix passa à 890.000 et enfin à 666.000 lors des élections à la Chambre basse en avril 1953.

Cependant le P.C. Japonais a trouvé dans la jeunesse une faveur grandissante : on rapporte que durant le seul mois de juillet 1953 98.000 inscriptions furent recueillies dans les groupes de jeunes.

Le P. C., mouvement clandestin

Si le Parti a, dans l'ensemble, beaucoup perdu en quantité, en laissant s'écarter de lui la masse d'adhérents qui avaient grossi ses rangs depuis 1947, il a sans doute conservé ses meilleurs éléments et ses forces les plus « pures » et finalement gagné en vigueur ce qu'il perdait en volume. De vaste mouvement populaire il devint parti d'avant-garde en entrant dans la période sévère de la bolchévisation. Adoptés en février 1951 par le quatrième plenum, les statuts du parti communiste japonais établissent que le parti doit se préparer à la lutte clandestine. Selon l'article 7 :

a) Les membres du parti doivent une obéissance absolue aux décisions du Comité directeur; leur vie personnelle doit être conforme aux principes communistes.

b) Sous peine de mort, ils s'engagent à garder le secret sur les activités du parti, et sur la révolution à laquelle ils participent.

c) Ils s'engagent à ne rien divulguer de l'organisation du parti, fussent-ils arrêtés, torturés et soumis à la question.

Ces nouveaux statuts rappellent en tous points les règles de sociétés secrètes comme le *Dragon Noir* qui jouèrent dans l'histoire de la nation japonaise un rôle considérable. Cette référence à la tradition devait nécessairement apporter un puissant stimulant à la minorité agissante des communistes demeurés fidèles. Ainsi le P.C.J. devint une organisation clandestine.

(1) Sur toute la période antérieure voir *Le communisme au Japon*, (B.E.I.P.I., n° 85, 16-3-1953).

Changement de tactique

Un nouveau revirement s'opéra peu après.

Dans son numéro du 23 août 1951, le journal communiste clandestin *Revue des affaires extérieures et intérieures* publiait une thèse que devait reproduire par la suite *La Pravda*.

Voici un extrait de ce texte : « ... [Le parti] sollicite l'union des travailleurs et des gouvernants en une force ouvrière. Cette union englobera les cadres : hommes d'affaires, entrepreneurs, techniciens, commerçants, qui ont plus ou moins à se plaindre de la politique réactionnaire de Yoshida — à côté des ouvriers et des paysans. En résumé, toutes les forces progressistes du Japon, toutes les classes sociales et les partis politiques avancés, tous les hommes intelligents rejoindront ce rassemblement. Ils formeront ainsi le « Front Unifié des Forces démocratiques pour la Libération du Peuple. »

(Cette nouvelle appellation adoptée par le parti communiste japonais succédait à « Front démocratique et populaire » et « Front démocratique et National ». L'étiquette change aussi souvent qu'il le faut).

Il existe au Japon une tendance neutraliste et anti-américaine qui explique le succès des socialistes de gauche aux dernières élections (ils ont obtenu 54 mandats contre 16 précédemment). Le Parti communiste se devait de tirer parti de cet état d'esprit. En constituant le F.U.F.D.L.P., le P.C. se proposait en premier lieu de lutter contre les U.S.A. ; il lui fallait donc mettre au second plan les revendications sociales habituelles comme la nationalisation des banques, des grandes entreprises et des domaines seigneuriaux. Son but n'était plus la *révolution socialiste* mais la *révolution démocratique*. On peut lire dans le n° 58 de *L'Avant Garde* : « La paix et l'indépendance sont à l'ordre du jour de notre parti dans tous les pays. Cette paix doit être totale. Toutes les forces d'occupation doivent être évacuées. Le peuple s'opposera à tout réarmement. Toutes les luttes de classes seront consacrées à ce seul effort, tant sur le plan national que sur le plan international. »

Le gouvernement Yoshida était dès lors considéré comme « l'appui spirituel et politique de l'occupation ».

Le P.C. japonais essaya donc de séparer le pays du camp occidental en exaspérant le sentiment national. Le Comité central décida ce qui suivit (février 1951) : « On doit tirer parti de toute scission dans le camp ennemi. On peut même utiliser les groupes réactionnaires. On peut aller jusqu'à entrer en contact avec les vestiges d'organisations nazies « victimes » de la dénazification. »

A l'exemple du P.C. chinois, le P.C. japonais accueillit dans ses rangs de gros capitalistes et des propriétaires fonciers dans l'espoir de gagner à sa cause la totalité de l'opinion publique.

Il recommanda à ses membres d'accueillir, « comme en Allemagne » « dans les organisations paracommunistes les anciens militaires, les nationalistes et même les aventuriers qui se réclament de sentiments patriotiques. »

Avec l'« indépendance nationale », la Paix est un des thèmes essentiels de la propagande communiste au Japon comme ailleurs.

Au début de la guerre de Corée, en juin 1950 prit naissance le mouvement appelé « Maintien de la Paix ». Un tel problème ne pouvait manquer d'intéresser une nation durement éprouvée par la guerre et profondément humiliée par la première défaite de son histoire. Le parti employa avec succès des slogans comme « Pacifisme », « Libre commerce avec la Chine continentale », « Evacuation des forces militaires alliées », « Opposition à la remise des bases militaires », « Opposition au réarmement ». Moscou soutenait cette propagande pacifiste. Sous ce rapport l'octroi du Prix de la Paix à Ikuo Oyama, la « Déclaration de Paix au peuple japonais » par Staline, l'invitation au Japon de participer au Congrès Economique International sont significatifs.

Il ne faut pas se laisser abuser par une telle offensive de paix ; derrière cette façade le parti préparait la lutte armée. La revue « Affaires extérieures et Intérieures » avait déjà publié le 12 octobre 1950 un texte intitulé « Nouveau devoir des communistes et des patriotes ». Cet article montrait comment les armes étaient le meilleur moyen de combattre les armes. La participation de « volontaires » communistes chinois à la guerre de Corée vint illustrer cette thèse.

En février 1951, le IV^e congrès du P.C. japonais rédigea un « Plan militaire » très révélateur de cette politique de double-jeu. Il y est déclaré : « C'est l'impérialisme américain avec ses valets réactionnaires capitalistes, ses satellites propriétaires ou bureaucrates, qui gouverne notre pays. Ce gouvernement despotique est imposé par les armées américaines et les troupes mercenaires de policiers ou de gangsters. Il faut donc chasser les armées américaines, organiser la lutte armée du peuple contre les forces malfaisantes. Les grèves et la révolte de la classe ouvrière préparent la révolution. »

Les Coréens au Japon

575.000 Coréens environ résident officiellement au Japon. Ce nombre ne tient pas compte de tous ceux qui y pénétrèrent clandestinement.

Dès 1946 le parti avait déclaré que la « Révolution japonaise serait impossible sans la révolution coréenne ». Kin Ton Kai, leader communiste coréen, était membre du Comité central et du Bureau politique du Parti communiste japonais. Dès octobre 1945, il existait une Confédération des Coréens au Japon (*Cho zen*), mais elle fut dissoute par le gouvernement japonais en septembre 1949 à la suite d'activités subversives. Elle continua néanmoins à fonctionner dans la clandestinité et, au début de la guerre de Corée, en juin 1950, elle exerçait une influence d'autant plus redoutable qu'elle restait secrète.

Le gouvernement japonais évalue à 460.000 le nombre des Coréens communistes (soit 80 %) et à 100.000 les sympathisants non inscrits au parti. Une telle force n'est pas négligeable. Il est même permis de penser que le *Cho zen* et le P.C. japonais ne font qu'un en réalité.

Le Parti communiste japonais reste en liaison étroite avec la Corée du Nord par l'intermédiaire

de T. Kim qui est membre de la Commission exécutive du P.C.J.

C'est pourquoi bien des Japonais accusent les Coréens demeurant au Japon d'avoir saboté la guerre de l'O.N.U. en Corée. Selon eux la colonie coréenne a formé une organisation clandestine dite « Comité de Défense patriotique » qui a pour but de noyauter les organismes de transports militaires et d'espionner les bases militaires de l'O.N.U. Tous ceux que le gouvernement japonais appelle (et à juste titre semble-t-il) « les parachutistes des armées communistes au Japon » ont joué un rôle actif dans les révoltes récentes. Dès l'entrée en vigueur du traité de paix (1^{er} juillet 1952) eut lieu sur la Place Impériale à Tokio une émeute au cours de laquelle les Coréens se firent particulièrement remarquer ; 740 agents de police furent blessés, 4 civils étrangers trouvèrent la mort, 42 automobiles brûlèrent. Les communistes, quant à eux, comptèrent dans leurs rangs 1 mort, 7 disparus et 450 blessés — dont bon nombre de Coréens.

On signala au cours des bagarres de Tokio (30 mai 1952) et de Osaka (25 juin 1952) l'emploi de lances en bambou, de « cocktails Molotov » : acide sulfurique et gaz. Dans le même temps des troubles éclataient en Allemagne à Essen le 11 mai et à Paris le 28 mai. Ce synchronisme parfait témoigne d'une commune origine des mots d'ordre.

L'action électorale

Peu après, dans un texte publié par l'organe du Kominform et intitulé : « A l'occasion du 30^e anniversaire du P.C.J. », Tokuda — chef du secrétariat — critiquait ceux des dirigeants qui, trop préoccupés par l'organisation des grèves et des émeutes... « ne veillent pas suffisamment à ce que les principales formes de lutte restent les campagnes électorales (qu'elles soient générales ou municipales)... ». Et il ajoutait : « Notre devoir est de gagner la confiance du peuple en associant judicieusement le travail parlementaire légal à l'action clandestine. »

Sous le titre « Ce qui est important dans les luttes actuelles », le Comité central expliquait dans l'*Akahata* du 15 juillet 1952 que toute action clandestine n'était pas autre chose que « la trahison de la lutte électorale ». Après cette autocritique, le Parti communiste japonais abandonna pour un temps bouteilles explosives et bombes à gaz pour se consacrer sérieusement à l'action légale qui était alors la préparation des prochaines élections générales.

Il faut croire que ce retour à la sagesse avait eu lieu trop tard. En effet, bien que le parti eût présenté un seul candidat par circonscription, il fut vaincu partout le 1^{er} octobre 1952. Il perdait les trente-cinq sièges qu'il possédait à la Diète depuis les précédentes élections et n'en gagnait pas un seul nouveau : le nombre des voix obtenues était passé de 2.980.000 (9,7 %) à 890.000 (2,5 %).

D'ailleurs aucun des candidats n'était un militant connu, les principaux leaders — comme Tokuda et Nozaka s'étant cachés au moment des élections.

Une autre cause de cet échec devant les électeurs fut l'attitude fuyante de l'U.R.S.S. sur la question du retour des prisonniers de guerre japonais qu'elle retenait encore et sur le problème de l'admission du Japon à l'O.N.U. Les sentiments pro-japonais de l'U.R.S.S. furent à juste titre mis en doute, ce qui diminua considérablement le crédit de ses zéloteurs.

Toutefois cet échec électoral ne prouve pas que le P.C. japonais ait perdu toute son influence. Il a réuni malgré tout 900.000 suffrages, et il ne faut

pas oublier qu'il compte au Japon 1.500.000 partisans dont 600.000 Coréens dépourvus du droit de vote mais militants actifs à l'occasion, sans parler des éléments indécis. Mais pour l'instant le parti est privé de toute représentation parlementaire. Il doit revenir à l'autre face de son action: influence extra et antiparlementaire; retour à des principes orthodoxes et plus rigoureux; enfin activité larvée qui permet de survivre à toutes les crises et à toutes les vicissitudes de l'évolution politique.

Cet état de choses a été clairement défini par M. Roger Levy dans son ouvrage « *Regards sur l'Asie* » (1).

(1) Page 63. R. Levy : *Regards sur l'Asie*. A. Colin, 1952.

« ... Les raisons qui animent le Japon sont : une certaine nostalgie du régime impérial, un sentiment de respect et d'affection pour l'empereur, manifeste quand il parcourt les provinces; un mécontentement général (paysans inclus) contre les grèves et les sabotages pratiqués par les travailleurs des transports et communications...; un ressentiment dû à la détention prolongée des P.G. japonais en U.R.S.S.; ...l'impression créée par la déclaration de guerre au Japon en 1945, une semaine seulement avant sa capitulation n'est pas oubliée; ni la mainmise de l'U.R.S.S. sur l'équipement industriel qu'avaient installé les Japonais en Mandchourie, ni la prise de la partie méridionale de Sakhaline, ni celle des îles Kouriles... Pour toutes ces raisons, les communistes japonais se heurtent à de fortes oppositions quand ils essaient de mobiliser les sentiments populaires. »

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Tournant dans la politique agraire des démocraties populaires

Le discours prononcé le 8 août par Malenkov, le rapport de Nikita Khrouchtchev devant le Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique le 3 septembre, la décision prise par cet organisme sur la base de ce rapport quatre jours après, ont attiré l'attention sur la grave crise que traverse l'agriculture soviétique et sur les mesures — par certains côtés révolutionnaires — qui ont été prises pour y remédier. L'importance de ces révélations et de ces événements — une importance qu'on ne saurait exagérer — ne doit pas faire oublier que des mesures analogues ont été prises dans le même temps par les différents gouvernements des démocraties populaires. C'est même un de ces gouvernements, celui de Hongrie, qui s'est le premier engagé dans cette voie

— mais, bien entendu, pas sans que Moscou n'ait au moins donné son accord. Il est même beaucoup plus vraisemblable que l'ordre vint de Moscou, et que l'on procédait en Hongrie à une sorte d'expérimentation. Quoiqu'il en soit, la simultanéité et la similitude des déclarations faites et des décisions prises dans ces différents pays prouvent que les mêmes causes ont produit les mêmes effets, et que l'agriculture au delà du rideau de fer est partout victime à la fois de l'industrialisation à outrance (qui la prive de main d'œuvre et de capitaux à un moment où on exige d'elle des livraisons plus considérables) et de la collectivisation des terres.

Rarement échec aura été plus net.

« Aide » à l'exploitation individuelle en Tchécoslovaquie

En Tchécoslovaquie, la réforme monétaire du 1^{er} juin a provoqué un profond mécontentement, non seulement parmi les masses travailleuses des villes, mais aussi parmi les paysans. La hausse des prix de détail déterminée par l'instauration d'un marché libre unique, et la confiscation quasi totale de l'épargne privée (une couronne nouvelle donnée en échange de 50 couronnes anciennes) qui accompagnèrent cette réforme, ont contribué, peu de temps avant l'époque des récoltes, à rendre très aiguë la sourde résistance qu'opposaient jusque là les paysans à la collectivisation.

Pour faire face au danger, le gouvernement dut majorer les prix d'achats de la récolte (de 46 % pour certains produits). Le Président de la République, Zapotocky, dans un discours prononcé

à l'occasion de la mise en eau d'un barrage dans la région de Kladuo fit une critique sans pitié de la politique communiste des kolkhozes, qui « ne peuvent pas être instaurés par la contrainte mais la persuasion des paysans. On ne peut donc contraindre personne à rester dans un kolkhoze s'il ne le veut pas. »

Ce discours déclencha une avalanche de demandes : par centaines, les paysans réclamaient l'autorisation de quitter les kolkhozes. Les bureaux de l'administration régionale furent bientôt submergés. Comme, sur ces entrefaites, la pleine saison des récoltes était arrivée, le ministre de l'Agriculture dut intervenir pour corriger les déclarations de Zapotocky, en décidant que les demandes ne pourraient être prises en considé-

ration qu'en octobre, une fois la récolte achevée. Dans le même temps, le gouvernement convoquait à Prague, pour la fin du mois d'octobre, tous les dirigeants du P.C. et de l'administration de chaque région, sous la présidence du chef du gouvernement et du ministre de l'Agriculture afin de convenir des remèdes à utiliser pour faire face à cette crise.

La nouvelle ligne politique issue de ces entretiens est assez confuse mais peut être considérée, dans une certaine mesure, comme un résultat positif acquis par les paysans dans leur résistance au régime. Elle reflète en effet le dilemme devant lequel se trouve aujourd'hui le régime : la production insuffisante pour les besoins de la consommation entraîne une crise insoluble sans l'aide de la paysannerie individuelle. D'autre part, une volte-face visible dans la politique de collectivisation pourrait mettre en danger l'existence du communisme. Ces difficultés sont sensibles dans le discours que le président Zapotocky prononça à la fin d'octobre à Kralové Hrades et où il définit ainsi la nouvelle politique : « *On ne peut assurer la solidité du régime sans la socialisation des campagnes ; cette socialisation ne peut être obtenue par la force mais par la persuasion* ».

A l'occasion de l'inauguration du monument de Staline à Pilsen, en novembre, il tint à préciser sa pensée en déclarant :

« *Dans la lutte contre le capitalisme, le régime communiste ne peut l'emporter que s'il réussit à satisfaire les besoins de la population mieux que le capitalisme. Pour cela, il faut produire davantage, mieux et à meilleur marché que les pays capitalistes. Cette tâche incombe à tous les travailleurs d'usine, comme à tous les paysans. Dans ces efforts, les communistes ne devraient pas se prévaloir du fait qu'ils sont membres du parti ; souvent, ils peuvent apprendre beaucoup des non-communistes.* »

La situation du régime en face du problème paysan n'est donc pas simple et préoccupe le gouvernement de Prague. Presque chaque jour, le *Rude Pravo* consacre de longs articles aux divers aspects fondamentaux du problème, de multiples reportages sur le travail dans les kolkhozes et ses avantages, ou des notices sur les progrès des livraisons à l'Etat. L'exploitation paysanne individuelle y est beaucoup moins attaquée qu'auparavant et on reproche même souvent aux membres du parti de « *chercher à créer des difficultés au paysan, en s'inspirant mal du principe de la lutte des classes* ».

Bien entendu, le but principal de cette campagne est de maintenir, d'aider et de raffermir les kolkhozes, tout en cherchant des coupables parmi leurs dirigeants. Les critiques visent, en premier lieu, l'application défectueuse des statuts-types des coopératives agricoles et des directives du parti communiste.

« *Les activistes, dans les kolkhozes — constate le Rude Pravo — doivent discuter à fond leurs problèmes avec le président de l'organisation communiste locale et avec les experts agricoles et zootechniques du district, pour trouver les imperfections de la vie kolkhozienne et pour les écarter.* »

« *Il faut chercher à éliminer les formes d'organisation qui n'assurent pas la responsabilité individuelle de chaque membre de la coopérative. Par une répartition appropriée des tâches, il faut stimuler l'émulation entre les individus et les groupes de travail. C'est le moyen le plus efficace d'augmenter la productivité.* »

« *Mais la clé du succès, ajoute le Rude Pravo, se trouve entre les mains des membres du parti qui*

— par l'intermédiaire de leur organisation locale — doivent trouver les moyens effectifs de gagner les non-communistes du village à l'application des directives du parti et du gouvernement. »

On se plaint, d'autre part, que le personnel dirigeant des kolkhozes sous estime l'importance de l'éducation agricole et évite d'assister aux cours d'hiver. Dans le district de Karlovy Vary, sur 76 membres des coopératives inscrits à ces cours, 11 seulement y ont effectivement assisté ; sur 18 présidents des kolkhozes qui devaient suivre un cours spécial de deux mois, pas un seul n'est venu ; sur 33 comptables, 8 seulement ont été assidus. Dans le district de Touzim (région de Pilsen), où il y a 36 coopératives, 27 membres ont été choisis l'hiver dernier pour assister aux cours, mais trois seulement sont effectivement venus !

Dans un autre article, paru dans le *Rude Pravo* le 10 novembre, le ministre de l'Agriculture Uher se plaint de l'inefficacité et de l'insuffisance du contrôle auquel les coopératives sont soumises par les organes de l'administration régionale et les représentants de la Banque d'Etat. « *Le plus souvent, constate le ministre, les contrôleurs se bornent à vérifier les résultats globaux annuels en les comparant avec les indications du plan. Mais ils ne vérifient pas si le plan a été effectivement appliqué, comment le travail a été organisé et réparti et si la productivité ne pourrait pas être accrue.* »

Le ministre se plaint, d'autre part, que la pénurie dans l'approvisionnement en lait et en viande de bœuf vient du fait que, dans les régions d'élevage, la production moyenne des kolkhozes atteint 25.000 litres de lait et 4.900 kgs de viande de bœuf seulement par 100 hectares de terre exploitée. (Notons, pour comparer ces rendements, qu'avant la guerre, la production moyenne pour l'ensemble du territoire de la Tchécoslovaquie était de 50.000 litres de lait et de 8.000 kgs de viande de bœuf par 100 hectares et par an).

En critiquant le comportement des représentants du parti, de l'administration et des kolkhozes envers les petits et moyens cultivateurs privés, le ministre de l'Agriculture constate en outre :

« *Nous nous trouvons dans la nécessité d'élargir considérablement la production alimentaire. Or, nous rencontrons souvent des gens qui estiment qu'il n'est pas nécessaire, et qu'il est même dangereux d'aider l'exploitant individuel. Bien entendu, ces opinions ne sont pas justes ; elles sont même nuisibles... Il n'est pas juste de traiter de koulak le paysan moyen qui quitte la coopérative, quand nous n'avons pas réussi à lui assurer au sein de celle-ci les conditions nécessaires à la bonne exploitation de sa ferme.* »

« *Nous devons nous efforcer de rendre plus facile la tâche du koulak, à la condition expresse qu'il remplisse strictement les promesses de livraisons. La lutte des classes au village ne pourra croître qu'au fur et à mesure que nous réussirons à gagner les petits et moyens paysans au travail socialiste dans les kolkhozes. Il serait maladroit de mener cette lutte sans l'appui des petits et moyens paysans ; il serait dangereux de baptiser capitaliste du village le paysan moyen.* »

Plus rude fut le langage de M. Krosnar, ministre des achats de la récolte, quand il se plaignit, dans le *Rude Pravo* du 21 novembre, que les livraisons de pommes de terre ne se fissent que très lentement bien que la récolte fût relativement bonne. (Fin octobre, 46 % seulement des pommes de terre avaient été livrées, une seule région, celle de Pardubice, avait livré le contingent entier).

Dans son article, le ministre « reconnaît que les pommes de terre forment la base de l'élevage. Mais les stockages pourraient souvent favoriser la spéculation, le sabotage de l'économie d'Etat et le désordre dans la production ».

« Le gouvernement s'est engagé à faire tout son possible pour assurer le développement de l'économie coopérative par les mesures d'aide, dans un

esprit de raffermissement des liens entre les travailleurs et les paysans, en ordonnant, entre autres, de faire réexaminer les normes de livraisons des coopératives et des paysans individuels. Mais si les koulaks veulent interpréter cette décision comme un signe de faiblesse du régime et inciter les paysans à ne pas se hâter d'effectuer leurs livraisons, les paysans pourraient un jour payer cher ces conseils. »

Restriction du rôle des sovkhoses en Roumanie

LE 23 août 1953, le président du Conseil roumain, Gheorgiu Dej, prononçait à son tour, un discours où, sous une forme à peu près identique à celle de ses collègues de Hongrie, d'U.R.S.S. et d'ailleurs, il annonçait une modification de la politique économique roumaine. En voici quelques extraits d'après Scanteia.

« Analysant les résultats obtenus par le parti et le gouvernement dans les domaines économique, social et culturel, le comité central a constaté qu'à côté des succès déjà enregistrés, notre politique économique a de sérieuses lacunes. Par conséquent, le comité central a décidé de consacrer toute son attention à la liquidation de ces lacunes.

« En premier lieu, l'effort d'industrialisation, surtout en ce qui concerne l'industrie lourde, a conduit à des investissements trop importants dans ce secteur par rapport au revenu national. Sans avoir procédé à une étude approfondie, on a lancé le mot d'ordre : réalisation du plan de cinq ans en quatre ans, mot d'ordre qui ne tient pas compte des possibilités réelles de notre économie.

« Ainsi, on a réparti d'une manière injuste le revenu national entre les deux grands fonds : le fonds d'accumulation et le fonds de consommation. L'effet de cette répartition injuste a été : le niveau de vie de la classe laborieuse n'a pas augmenté en rapport avec les possibilités économiques du pays.

« Une autre conséquence de la priorité accordée à l'industrie lourde a été : l'agriculture, une des principales branches de notre économie, et l'industrie de consommation ne se sont pas développées d'une manière satisfaisante.

« L'agriculture possède de grandes réserves et de vastes possibilités de progrès, mais on n'a pas accordé la priorité nécessaire à la propriété pri-

vée. Celle-ci livre pourtant 75 % de nos céréales. La propriété privée et moyenne n'a pas reçu les crédits nécessaires à l'acquisition de l'outillage et des engrais. Les fermes d'Etat ont bénéficié de larges crédits qu'elles n'ont pas su utiliser d'une manière positive, à cause de la mauvaise organisation du travail et d'une administration déficiente.

« La branche la plus négligée de l'agriculture est l'élevage. Le cheptel s'est refait lentement, en atteignant, pour certaines espèces, le niveau d'avant guerre (en 1944, à l'arrivée des Russes, il était de 10 % supérieur à l'avant-guerre, N.D.L.R.) ; il reste toutefois trop réduit par rapport aux besoins de la population. »

« Les réseaux de distribution du commerce de l'Etat ne sont pas satisfaisants. Les marchandises n'arrivent qu'avec grand retard et souvent détériorées dans les quartiers ouvriers ou dans les campagnes. »

La principale mesure dans le domaine agricole en vertu de cette nouvelle orientation économique vise les sovkhoses, ou fermes d'Etat :

« La tâche principale des sovkhoses sera dorénavant d'assurer aux kolkhoses, aux associations agricoles et aux paysans individuels, des semences sélectionnées, des animaux de races, un choix sélectionné de vignes et d'arbres fruitiers », avait dit G. Dej. Cette tâche restreinte ne justifiait plus la mise à la disposition des Fermes d'Etat de vastes surfaces. Aussi, sur les 1.200.000 hectares qui leur avaient été accordés le gouvernement vient-il de leur en reprendre plus du tiers (448.000 hectares) par un décret en date du 18 octobre 1953. Ces terres seront réparties entre les communes, les kolkhoses, les paysans individuels les plus mal pourvus et des exploitations annexées aux entreprises industrielles.

En Pologne les kolkhoses et sovkhoses ne sont pas rentables

DEUX documents récents viennent mettre en lumière l'état actuel de l'économie polonaise : Le discours prononcé par B. Biérut — président du Parti communiste et chef du gouvernement — au Comité central réuni les 29 et 30 octobre ; les thèmes de discussion proposés par le Bureau politique à l'usage des réunions préparatoires du 2^e congrès du Parti ouvrier qui se tiendra le 16 janvier 1954 (ces derniers textes ont été publiés par *Trybuna Ludu* les 4 et 5 novembre 1953).

En Pologne l'agriculture traverse une crise gra-

ve. Les documents l'attestent. Fermes d'Etat et Coopératives agricoles occupent à l'heure actuelle 3.900.000 ha soit 18,4 % des terres cultivables. Mais leur gestion n'est pas rentable, elle est même en certains cas déficitaire, a déclaré Biérut. C'est donc par un échec que se solde l'exploitation de près d'un cinquième des terres selon les méthodes communistes et dans des conditions théoriquement optimales.

Des agriculteurs fidèles aux méthodes anciennes exploitent individuellement le reste de l'étendue

cultivable soit 81,6 %. Il existe des propriétés de plus de 15 ha et quiconque en possède est un koulak, des propriétés moyennes de 5 à 15 ha, enfin une quantité de petits biens de paysans pauvres (moins de 5 ha) qui font vivre 28 % de la population rurale. Les communistes souhaitent éliminer cette dernière catégorie d'exploitation : pour cela ils entravent la besogne des petits paysans par toutes sortes de pressions et de chantages. Les petits cultivateurs ne reçoivent pas d'aide financière ; ils manquent d'engrais artificiels, peuvent difficilement louer des machines agricoles. Que la récolte soit ou non abondante, l'Etat exige d'énormes livraisons de céréales, de pommes de terre, de lait, de viande. Les impôts sont excessifs et les paysans ne parviennent pas à s'en acquitter. Faute de verser leurs redevances ils encourent de nombreuses sanctions : l'Etat fait battre leur blé malgré eux, les emprisonne, saisit et vend aux enchères les fermes. Le droit à la propriété individuelle est l'objet de menaces, de contestations et une bureaucratie omnipotente l'abolit dès qu'elle le peut. On espère, par ces procédés, décourager les petits paysans de poursuivre leur tâche et les contraindre à s'enrôler dans les exploitations collectives. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que la production agricole soit insuffisante, si les exploitations individuelles sont à dessein paralysées et si les exploitations collectives sont déficitaires.

Depuis 1949 l'agriculture a été sacrifiée au profit de l'industrie. Alors qu'en 1950 fut décidée dans le cadre du plan sexennal 49-55 une amélioration de 50 % au terme de ce plan, par rapport à la production de 1949 qui était une excellente année, l'amélioration s'est bornée jusqu'ici à 9 %

et encore des terres nouvellement défrichées sont elles venues entre temps s'ajouter à l'étendue cultivable. Cependant la production industrielle augmentait de 11,5 % grâce au concours d'une main d'œuvre rurale dont l'agriculture se voyait privée. Ce déséquilibre inquiète le Parti qui déclare aujourd'hui : « L'inégalité existant entre le développement de l'industrie et celui de l'agriculture a pris un caractère si fâcheux qu'il freine l'essor de l'économie nationale. » Quels remèdes apporter à ce mal ? La gestion des exploitations collectives va être révisée, les petites cultures individuelles aidées financièrement et techniquement ; les impôts qui les frappent seront allégés et, pour pallier la carence de main d'œuvre, défense sera prescrite aux entreprises industrielles d'embaucher un personnel venu de la campagne. Des investissements de 45 % plus élevés que ceux de 1953 seront accordés à l'agriculture. Le parti espère ainsi pouvoir élever dans les 2 années à venir la production agricole de 10 % : en 1955 — terme du plan sexennal — l'amélioration sera donc de 19 % seulement à la place des 50 % prévus.

Cependant, si le parti apporte dans les années à venir quelque amélioration à la condition des petits agriculteurs et s'il facilite un peu leur tâche dans l'espérance d'un rendement meilleur, les infortunés koulaks resteront la classe honnie. Une importante contribution à la production nationale est exigée d'eux mais leur persistance en régime communiste est toujours considérée avec la plus vive hostilité. Les koulaks ou du moins ceux qui encourent cette appellation injurieuse demeurent l'objectif principal de la lutte des classes à la campagne.

Les contradictions de la nouvelle politique agraire en Hongrie

ON se souvient (voir B.E.I.P.I., n° 96, 16-31 octobre 1953 : *Changements de méthodes en Hongrie*) que le 4 juillet 1953, Imre Nagy, nouveau président du conseil, avait reconnu l'échec de la politique agraire pratiquée jusque là. Les points essentiels de son discours étaient les suivants :

1. — Les investissements agricoles devront être augmentés au détriment des investissements industriels.

2. — Les exploitations individuelles seront aidées par des subventions.

3. — La propriété paysanne sera défendue. La collectivisation cessera.

4. — La « Liste des koulaks » sera supprimée et il sera mis fin aux mesures excessives prises contre les koulaks.

5. — Il ne sera plus obligatoire d'adhérer aux exploitations collectives. Chacun agira à sa guise.

6. — Les membres des kolkhozes seront autorisés à revenir à l'exploitation individuelle, s'ils le désirent. Seront liquidés les kolkhozes dont les membres auront voté en majorité la dissolution.

7. — Il sera permis de prendre et de donner des terres en bail.

8. — Le niveau de vie de la population rurale

devra être amélioré, les dettes envers l'Etat seront révisées, les amendes pour défaut de livraison ne seront plus exigées.

Ce discours eut un résultat immédiat : la plupart des agriculteurs prétendirent reprendre aussitôt possession de leurs terres et ce danger généralisé désorienta les cellules du parti qui crurent à un désaccord entre le gouvernement et le P.C. Ces journées d'anarchie obligèrent le gouvernement à remettre les choses au point ; Mathias Rakosi s'en chargea le 11 juillet dans un discours qui laissait paraître une certaine gêne. Rakosi prononça des paroles vagues à dessein destinées à calmer l'inquiétude du Parti, à impressionner en même temps les « organisateurs d'émeutes paysannes » et à montrer son respect pour les ordres venus de Moscou.

Comment réagit la presse

Devant la nouvelle ligne, la presse n'eut pas une attitude unanime. Une véritable euphorie se manifesta dans les colonnes du *Magyar Nemzet* et de *Szabad Föld* (Terre libre) qui comptent dans leurs collaborateurs plusieurs experts agraires, membres du Parti Paysan. On put lire dans ces journaux des déclarations de ce genre : « De graves erreurs ont été commises dans le secteur

agraire, provoquées par le dogmatisme rigide, source de tout malheur. La nouvelle politique permettra sans doute de réaliser de vieux rêves que le bolchévisme a ruinés. »

Toute différente fut la réaction du *Szabad Nep*, organe officiel du parti communiste, et du *Nep-szava*, ancien organe du parti socialiste, où des théoriciens comme Joseph Révai, Marton Horvath, Istvan Friss, soutinrent les anciennes thèses orthodoxes. Ces journaux voulurent persuader l'opinion que le gouvernement avait toujours défendu les paysans mais que les koulaks avaient constamment fait échec à cette généreuse politique : Ils restaient l'ennemi n° 1. La production, ajoutaient ces journaux, devait être améliorée, la discipline renforcée et la vigilance vis-à-vis des koulaks accrue.

La Radio officielle, de son côté, oscillait entre ces deux attitudes.

La position personnelle d'Imre Nagy

Le président du Conseil reconnut lui-même qu'il partageait personnellement l'opinion du journal communiste *Szabad Nep*, c'est-à-dire la plus intransigeante. Un texte le confirme, le discours de réception à l'Académie d'Imre Nagy publié par la revue *Tarsadalmi Szemle* (juillet 1953), sous le titre : « *Quels problèmes pose dans les Démocraties populaires le passage du système capitaliste au système socialiste* ». Imre Nagy avait précisément prononcé ce discours quelques semaines seulement avant ses fameuses déclarations du 4 juillet et bien entendu les deux textes sont contradictoires. Qu'on en juge. Il disait à l'Académie : « *La transformation de l'agriculture individuelle en agriculture collective n'a pas seulement une importance primordiale au point de vue agraire ; la disparition de la possession personnelle des machines et des instruments de culture donne un grand essor à l'économie tout entière. C'est par ce moyen que l'économie sera socialisée dans tous les domaines. Staline nous l'a appris : Les deux piliers de l'économie ne peuvent reposer sur des systèmes différents car cette divergence entraînerait la rupture. C'est pourquoi notre premier et principal devoir est l'organisation socialiste de l'agriculture.* »

L'opinion des paysans

Durant les premières journées de « l'ère nouvelle », c'est-à-dire dès les déclarations faites le 4 juillet par Imre Nagy, la presse se fit l'écho d'opinions spontanées que les paysans croyaient pouvoir enfin ne plus dissimuler : « *Ma terre était fertile et noire. A la répartition des terres, on m'en donna de nouvelles qui n'avaient rien de comparable. J'ai pourtant essayé de faire mon devoir envers l'Etat et maintenant j'espère que les nouvelles décisions gouvernementales remédieront à de telles injustices.* » (*Magyar Nemzet*, 7 juillet).

« *La nouvelle du changement promis m'a donné l'impression d'une bonne pluie sur une terre desséchée. Je dois avouer que jusqu'ici je n'ai pas trouvé de réponse à bien des questions. La commission de répartition m'a causé un tas d'ennuis. J'ai reçu à la place de mes bonnes terres bien labourées et fumées, des terres pauvres qui n'ont pas vu d'engrais depuis des années. J'ai du couper des orties grandes comme moi avant de pouvoir commencer à labourer. J'ai fait aussi des expériences désastreuses avec la commission des livraisons. Après la 2° collecte, on m'a encore pris*

un cochon de 120 kilos. » (*Radio Kossuth*, 10 juillet 1953).

La presse communiste contre-attaque

Très vite, on baillonna l'opinion publique qui déjà accusait. Le *Szabad Nep* mena la contre-attaque et utilisa pour cela une arme curieuse, le « *reportage coloré* ». Ce nouveau genre littéraire montre comment « *l'ennemi* » (le koulak) tente d'inciter les membres d'exploitations collectives à abandonner le kolkhoze, comment les paysans comprennent enfin les bienfaits du kolkhoze et, dans une manière de « *happy end* » renoncent à le quitter. Le sens du mot « koulak » se trouve par la même occasion élargi. Etait jusqu'ici un koulak tout adversaire du régime. Est maintenant koulak quiconque veut quitter une coopérative, et koulak plus dangereux encore celui qui persuade ses amis de quitter le kolkhoze.

Ainsi, peu de jours après le discours d'Imre Nagy, tout paysan qui, se fiant aux déclarations présidentielles, voulait quitter sa coopérative devenait l'ennemi de sa classe.

Quelle conclusion tirer de ces contradictions dans l'attitude officielle ?

Il est vraisemblable que les doctrinaires intransigeants se sont opposés à l'abandon total d'un système collectiviste, essentiel à leurs yeux. Par contre, les nécessités de la production n'ayant pas disparu pour autant, il restait à accorder aux cultivateurs un minimum réduit de concessions, pour faire oublier les promesses démesurées d'Imre Nagy, et à opérer une réforme partielle de la collectivisation. Ce qui fut fait.

Le 31 octobre, Mathias Rakosi déclara devant le Comité central du Parti que 10 % des coopératives avaient été dissoutes au cours de l'été. Or il existait en Hongrie 5.000 coopératives. Malgré les avantages accordés dans le même temps aux membres de ces collectivités, 500 coopératives ont donc décidé leur dissolution. C'est là un fait considérable, encore que l'importance en surface de terre de ces 500 coopératives reste ignorée. Sans doute est-elle supérieure au 1/10° des terres cultivées de façon collective car, dans le cas contraire, Rakosi aurait certainement désigné ce chiffre en arpents et non en pourcentage. Cette réforme ébauchée, si elle n'atteint pas l'ampleur annoncée hâtivement par Imre Nagy, indique cependant un tournant décisif dans la politique agraire de la Hongrie (1).

(1) *Szabad Nep* a publié le 4 octobre le décret du ministre de l'agriculture définissant les conditions dans lesquelles on peut abandonner le kolkhoze ou le dissoudre. Elles sont draconiennes.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Crise de la politique agricole bulgare

DURANT l'été 1950, les communistes ont collectivisé les terres des cultivateurs bulgares. La propagande ne cesse depuis lors de souligner « les succès acquis dans l'agriculture » et plus spécialement ceux qu'ont enregistrés les kolkhozes.

En vérité l'agriculture est sans doute depuis cinq ans le secteur le plus défaillant de l'économie bulgare.

Jusqu'à l'époque de la collectivisation, les dirigeants bulgares se heurtèrent à l'hostilité opiniâtre des paysans (voir *B.E.I.P.I.*, n° 43, mars 1951). L'opération terminée, la surface des terres collectivisées étant passée de 11,5 % en 1949 à 43,7 % en 1950, la résistance s'accrut encore. Dans les kolkhozes elle s'accrut aussi (voir *B.E.I.P.I.*, n° 59, janvier 1952). L'affermissement politique et économique des kolkhozes est resté, depuis, le souci principal des communistes bulgares en dépit de résultats présentés comme éclatants.

Ceux de nos lecteurs qui ont suivi nos études sur l'agriculture bulgare ne seront donc pas surpris par la volte-face à laquelle la propagande communiste se voit contrainte.

La nouvelle ligne

Le 7 septembre dernier, le rapport de N. S. Krouchtchev, secrétaire du P. C. soviétique, au Comité central du parti, révéla au monde entier la faillite de l'économie agricole de l'U.R.S.S. et apporta la preuve que communisme et paysannerie sont incompatibles. Deux faits survenus en Bulgarie à la suite de ce rapport prouvent que les campagnes de ce pays ont été aussi mal exploitées que celles de l'U.R.S.S., le discours prononcé, 24 heures après Krouchtchev, par le président Tchervenkov à l'occasion du neuvième anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes, et l'arrêté pris par le Comité central du P.C. bulgare « sur le futur développement de l'agriculture. »

Tchervenkov parla en ces termes de l'économie rurale : « La production globale a dépassé le niveau d'avant-guerre (1) et elle augmente, mais cette amélioration n'est pas régulière et dépend des conditions atmosphériques... Si les cultures sont en progrès, par contre l'importance du cheptel est restée la même depuis 1948. »

On voit combien, à cet égard, sont identiques les discours de Tchervenkov et de Krouchtchev. Si quelque progrès a pu être obtenu dans le domaine strict de la culture qui se prête avec une certaine souplesse à la mécanisation, pas plus que l'U.R.S.S. la Bulgarie n'a rencontré le succès dans l'élevage où rien ne peut remplacer les soins et l'attachement des fermiers.

Pour la première fois, dans ce discours, on trouve exprimés en valeur absolue et non plus en pourcentage des chiffres révélateurs.

Et cela aussi rappelle Krouchtchev.

« En 1939 les surfaces ensemencées en céréales étaient d'environ 3.400.000 ha ; en 1948 : 3.171.500 ha (soit 93,2 % du chiffre d'avant-guerre) en 1949 : 3.155.400 ha (soit 92,7 %) ; en 1950 : 3.344.700 ha (soit 98,3 %) ; en 1951 : 3.299.900 ha (soit 97 %) ; en 1952 : 3.157.800 ha (soit

(1) En prenant pour base 1939, l'indice de la valeur de cette production s'établit comme suit pour ces dernières années : 1948 : 98,3 % — 1949 : 87,1 % — 1950 : 91,3 % — 1951 : 129,8 % — 1952 : 108,1 %.

92,8 %). » Tchervenkov explique cette diminution de la manière suivante : « La diminution constatée est due non pas à un affaiblissement de la production des céréales mais à l'augmentation de la surface consacrée aux cultures industrielles. »

Il est exact que cette surface est passée de 332.342 ha en 1938 à 600.000 ha en 1952 ; mais cette augmentation n'empêche pas la diminution de la surface totale des terres cultivées. Le discours précité l'atteste.

Lorsque M. Tchervenkov aborde la question des fermes collectives il déclare que leur nombre était à la fin de 1952 de 2.747 et qu'elles englobaient 2.512.500 ha, soit les 60,5 % de l'étendue des terres cultivables. Ceci nous permet d'établir que cette étendue était en Bulgarie, à la fin de 1952, de 4.152.000 ha.

Or, M. Tchervenkov mentionne encore le nombre des fermes collectives en 1948 : 1.100, avec 292.400 ha représentant 6,2 % de toutes les terres cultivées cette année-là. La superficie totale des terres cultivées en 1948 s'élevait donc à 4.716.100 ha.

Concluons : En quatre ans, 564.100 ha sont devenus incultes. D'autre part, l'étendue des terres cultivées était en 1938 de 5.755.336 ha. (Ce chiffre n'inclut pas la Dobroudja qui ne fut rattachée à la Bulgarie qu'en 1941 et comprend 457.000 ha de terres arables) (2).

De 1938 à 1952 la Bulgarie a donc perdu 2.060.336 ha de terres cultivées, soit le tiers de l'étendue primitive.

La faillite de l'élevage

Dans ce qu'il dit de l'élevage, M. Tchervenkov déclare qu'en 1952 il y avait sur 100 ha de terres arables 39 bovins (dont 18 dans les fermes collectives), 172 ovins et caprins (dont 101 dans les fermes collectives) et 28 porcins (dont 7 seulement dans les fermes collectives). Il est facile, connaissant l'étendue totale des terres cultivées, d'évaluer l'importance du cheptel bulgare en 1952 : 1.620.000 bovins — 7.143.000 ovins et caprins — 1.121.000 porcins.

L'arrêté du Comité central du Parti communiste bulgare du 14 octobre 1953, mentionné plus haut, comporte un préambule où l'on peut lire ceci :

« Le rythme de développement de l'élevage reste en retard ; la situation est grave. » Le P.C. bulgare excuse longuement cet état de choses par « le manque de fourrage », « l'infécondité des animaux domestiques », « la mortalité importante du bétail jeune ».

L'arrêté fixe d'autre part les objectifs à atteindre avant la fin de 1957. (Là encore un rapprochement s'impose avec les déclarations de Krouchtchev).

Le tableau qui suit met en évidence de façon claire la situation de l'élevage en Bulgarie depuis 1926, son état actuel et les résultats qui devront être obtenus en 1957.

Les chiffres relatifs à 1939 sont extraits de l'annuaire officiel de statistique bulgare de 1942. Les chiffres relatifs à 1952 sont tirés, comme on a pu le voir, du discours de Tchervenkov. Les chiffres de 1953 correspondent aux objectifs du

(2) Ces chiffres sont empruntés aux Cahiers mensuels de la Direction de la Statistique bulgare, n° 11, 1947.

premier plan quinquennal. Les chiffres de 1954 avaient été publiés par l'arrêté spécial du 23 avril 1952 sur le développement de l'élevage (arrêté dont il n'est plus question actuellement). Enfin,

dans la colonne de 1957 se trouvent les chiffres fixés par l'arrêté du Comité central du P.C. bulgare du 14 octobre 1953. Tous ces nombres sont exprimés en milliers.

	1926	1934	1939	1946	1952	1953	OBJECTIFS 1954	1957
chevaux	431	485	507	549		567		
dont en Dobroudja.				91				
bovins	2.184	1.838	1.765	2.005	1.620	2.118	1.750	2.090
dont en Dobroudja.				115				
ovins et caprins..	9.536	9.500	10.000	9.789	7.143	10.000	7.900	9.700
dont en Dobroudja.				27				
porcins	916	859	752	870	1.121	2.200	1.500	2.200
dont en Dobroudja				75				

Entre 1947 et 1952 les bovins et les ovins ont été détruits, abattus au cours de l'été 1950, lorsque les paysans se trouvèrent contraints de s'engager dans les kolkhozes. Il n'est pas question des chevaux qui périrent sans doute en masse.

La colonne de 1952 montre que, depuis 1926, le nombre des bovins a diminué de 25 %. La diminution du nombre des ovins et des caprins est également de 25 %. D'autre part il ne faut pas perdre de vue qu'en 1926 la Bulgarie avait un territoire de 103.000 km² et une population inférieure à 6 millions : Actuellement, la Bulgarie comprend depuis le rattachement de la Dobroudja 110.842 km² et plus de 7.100.000 habitants. En outre, sur les 1.620.000 bovins que possédait en 1952 la Bulgarie, 1.167.471 têtes reviennent — toujours d'après Tchervenkov — aux fermiers privés et seulement 452.160 appartiennent aux fermes collectives. Sur les 7.143.000 ovins et caprins, 4.606.000 se trouvent chez les fermiers privés et 2.537.000 seulement dans les fermes collectives. Enfin les fermiers privés possèdent 945.443 des 1.121.300 porcins de Bulgarie, et les fermes collectives seulement 175.840.

En ce qui concerne les objectifs visés par le parti communiste, on peut remarquer d'abord que ceux qu'avait déterminés le plan quinquennal n'ont pas été atteints en 1952 bien que ce plan ait été, a-t-on dit, « exécuté en quatre ans ».

On ne souffle mot aujourd'hui des objectifs fixés le 23 avril 1952 pour la fin de 1954. Ils semblent plus raisonnables mais sont-ils en mesure de satisfaire les besoins de la Bulgarie et les exigences de l'U.R.S.S. ?

Les objectifs fixés pour 1957 par le dernier ar-

rêté des dirigeants communistes bulgares sont analogues à ceux qu'avait envisagés le premier plan quinquennal. Si l'on ajoute à la résistance des paysans bulgares la pénurie de fourrage que la presse signale chaque jour, il est plus que probable que le but visé ne pourra être atteint.

Nécessité d'améliorer l'agriculture

Tout en soulignant la gravité du problème de l'élevage, l'arrêté du P.C. bulgare du 14 octobre — qui ne représente en réalité rien d'autre qu'un second plan quinquennal de l'agriculture — met l'accent sur « la lutte pour l'augmentation du rendement agricole ». Il prescrit pour la récolte de 1957 une norme de 1.830 kg par hectare de froment, 1.850 kg de maïs, 2.150 kg d'orge, 720 kg de haricots, 1.400 kg de graines de tournesol, 3.800 kg de riz, 21.000 de betteraves sucrières, 850 kg de tabac et 780 kg de coton brut.

Pour mener à bien ce projet, le Comité central du P.C. bulgare fait appel aux organismes du Ministère de l'Agriculture, à l'Inspection des récoltes particulièrement, aux instituts scientifiques, aux Soviétiques, aux organisations et aux comités du Parti.

L'économie rurale de la Bulgarie est, on le voit, en crise. La situation n'est pourtant pas aussi grave qu'en U.R.S.S. et pour deux raisons : la moitié seulement des cultivateurs bulgares a été absorbée par les kolkhozes. Enfin l'expérience du pouvoir communiste est encore beaucoup plus récente.

La consommation en U.R.S.S.

Pour tous les produits de l'élevage — ainsi qu'en témoigne la première partie de cette étude — la consommation soviétique marque un recul prononcé par rapport au niveau atteint avant la mise en œuvre des plans quinquennaux et même avant la révolution bolchéviste. En ce qui concerne les principaux produits industriels de grande consommation, on constate certains progrès, mais les réalisations demeurent de beaucoup inférieures aux objectifs fixés, et la comparaison avec les chiffres correspondants de la consommation occidentale est on ne peut plus défavorable au régime soviétique.

Le poisson

L'industrie de la pêche, pour laquelle nous ne disposons pas de données complètes couvrant toute la période envisagée, est de celles qui se sont relativement bien développées. D'après W. Woytinsky, la pêche fournissait annuellement, avant 1914, entre 10 et 11,6 millions de quintaux métriques (1) soit environ 8 kg par habitant. Ce

(1) *Die Welt in Zahlen*, 1 III, p. 257. — Un récent rapport (*Bulletin des Pêches de la F.A.O.*, n° de septembre-octobre 1953) indique 1 million de tonnes (soit 10 millions de qx.) pour 1910.

chiffre tombe à 5,26 millions de quintaux en 1923, ce qui donne 4,4 kg par tête. Cette réduction est imputable avant tout au refoulement de la Russie des côtes de la mer Baltique (perte de la Lettonie, de la Lithuanie, de l'Estonie et de la Finlande) ; sur les 5,26 millions de tonnes produites en 1923, plus de 3 millions proviennent de la pêche intérieure, surtout dans la région de la Volga et de la mer Caspienne.

En 1936, la pêche donne 1.672.000 tonnes (= 16,72 millions de quintaux métriques), soit 10 kg par habitant. On se rapproche donc de la consommation d'avant-guerre malgré la perte des côtes baltes. C'est sans doute le massacre du cheptel pendant la collectivisation forcée qui détermina le gouvernement à encourager plus particulièrement la pêche. En 1940, celle-ci donna 1.500.000 tonnes, un peu moins qu'en 1937, ce à quoi il n'y a rien d'étonnant, vu la mobilisation et la préparation intensifiée de la guerre, alors que l'annexion des pays baltes, en été 1940, ne pouvait pas encore produire ses effets.

Le premier Plan Quinquennal d'après-guerre avait prévu, pour 1950, une production de 2.200.000 tonnes, soit 11 kg par habitant. Il n'en fut produit que 1.905.000 tonnes (9,5 kg par tête). Le tableau ci-dessous résume ces données tout en indiquant les promesses pour les années à venir :

	Production (en 1.000 t.)	Consommation (kg par habitant)
1913	1.000 à 1.160	8,0
1923	526	4,4
1936	1.672	10,0
1940	1.500	8,0
1950 (prévis.)	2.200	11,0
1950 (réalis.)	1.905	9,5
1951	2.324	11,4
1953 (prévis.)	2.580	12,0
1954 (prévis.)	2.715	12,6
1955 (prév. actuelles) ..	3.190	14,8
1955 (prév. de 1952) ..	3.000	14,0

Les quantités promises pour 1953 n'excèdent que de 1 kg par tête et par an celles prévues pour 1950. Et pour 1955 on prévoit 14,8 kg au lieu de 14 kg, chiffre promis en été 1952 par le plan quinquennal. Le sujet soviétique devrait donc avoir consommé 1 kg de poisson par mois en 1953, et il en consommera 1 kg 233 g. en 1955... Si Malenkov le veut bien.

Le sucre

L'industrie sucrière a incontestablement progressé jusqu'à la guerre. Depuis la guerre, son développement s'avère moins satisfaisant.

La production en 1913 était de 1.290.000 tonnes, soit 9,2 kg par habitant et par an, et de 1.340.000 tonnes en 1927-28, ce qui donnerait 8,9 kg par tête, si l'on estime la population à 140 millions en 1913 et à 150 millions en 1927-28. Vu le caractère approximatif du chiffre de la population, on trouve des données légèrement différentes dans des publications tout aussi officielles que les précédentes. Ainsi, une étude effectuée en 1928 sous la direction de l'économiste soviétique Stroumiline (2) indique 7,9 kg pour 1913 et 8 kg pour 1927-28, tandis que le premier plan quinquennal l'évalue pour 1927-28 à 7,7 kg (3).

Les prévisions du premier plan quinquennal pour 1932-33 s'élèvent à 2.600.000 tonnes, soit

16 kg par tête ; d'après une autre variante (4) la production ne devait atteindre que 13,9 kg par habitant. Or, la désorganisation de l'agriculture due à la collectivisation forcée fit tomber la récolte des betteraves de 101,4 millions de quintaux en 1928 à 65,6 millions de quintaux en 1932. Aussi la production du sucre n'atteint-elle en 1932 que 828.000 tonnes contre 1.340.000 tonnes en 1927-28, à la place des 2.600.000 tonnes prévues ; la consommation par tête tombe à 5,1 kg, alors que les promesses étaient allées de 13,9 à 16 kg et que la consommation effective avait atteint en 1927-28, entre 7,7 et 8,4 kg.

Les prévisions pour 1937 (terme du deuxième plan quinquennal) ne sont pas de beaucoup supérieures à celles pour 1932 ; 2,8 millions de tonnes contre 2,6 millions. La production effective atteint en 1937, avec 2,4 millions de tonnes, 14,5 kg par habitant, chiffre qui n'est plus très éloigné des promesses faites pour 1932-33 (16 kg par habitant). Elle retombe, en 1940, à 2,1 millions de tonnes, soit 12 kg par habitant. Bien qu'inférieure aux prévisions du premier plan quinquennal, elle dépasse assez largement la consommation effective de 1914 et de 1927-28.

Après la guerre, la production augmente bien en chiffres absolus, mais étant donné l'accroissement de la population, la consommation de 1951 ne dépasse guère ni celle de 1937, ni les promesses faites en 1927-28 pour 1932-33, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous :

	Production (en 1.000 t.)	Consommation (kg par habit.)
1914	1.290	7,9 à 9,2
1927/28	1.340	7,7 à 8,9
1932/33 (promesses)	2.600	13,9 à 16,0
1932 (réalité)	828	5,1
1937 (promesses)	2.800	17,0
1937 (réalité)	2.430	14,5
1942 (promesses)	3.500	19,0
1940 (réalité)	2.150	12,0
1950 (promesses)	2.400	12,0
1950 (réalité)	2.515	12,5
1951	2.968	14,8
1953 (promesses)	3.600	17
1955 (prom. P. Q. 1952)	4.470	20,8
1955 (promesses Mikoïan 1953)	4.800	22,3

Pour permettre de mieux apprécier les données ci-dessus, nous indiquons dans le tableau suivant la consommation de quelques pays occidentaux (kilogrammes par habitant et par année) :

	1913/14 (a)	1930/34 (a)	1950/51 (b)
États-Unis	37,7	44,0 (c)	42,0
Angleterre.....	42,4	45,9	34,0
France	21,9	24,6	27,0
Allemagne.....	21,1	26,1	27,0 (All. oc.)
Autriche	12,9 (d)	26,0	24,0
Tchécoslovaquie	12,9 (d)	28,0	23,0 (e)
Belgique	15,1	27,9	28,0
Italie	5,3	9,7	12,0

(a) Enquête de la S.D.N. (1937). — (b) Annuaire statistique de l'O.N.U. — (c) 1935-39 — (d) Ancienne Autriche d'avant 1918. — (e) 1948-49, au moment du coup d'Etat de Gottwald ; les données postérieures sont tenues secrètes.

(2) *Perspectives du développement de l'économie nationale* (Moscou 1928), tableau 17.

(3) A. Iougov, *Le Plan Quinquennal*, p. 71.

(4) *Ibidem*.

La consommation effective en 1951 n'est donc qu'à peine supérieure au maximum atteint avant la guerre (1937). En 1952, la production a augmenté de 3 % par rapport à 1951, mais la vente s'est accrue de 26 %, ce qui indique bien que ce sont les pays satellites, notamment la Tchécoslovaquie, qui ont fourni le complément. Malgré cela, la consommation reste encore largement inférieure à celle des pays occidentaux et même si les promesses faites pour 1955 se réalisaient, ce qui est douteux, la marge ne serait pas comblée. Nous n'avons d'ailleurs pas à nous fonder sur les promesses, mais sur la réalité, et la réalité d'aujourd'hui atteint à peu près ce qu'on avait promis voici vingt-cinq ans pour 1932-33.

Les chaussures

Les données relatives à 1913 sont assez aléatoires : la production était évaluée à 8,3 millions de paires, mais ce chiffre ne comprend pas la production artisanale, ni la production à domicile, alors extrêmement importantes. A la veille des plans quinquennaux (1927-28), on estimait la production à 24,6 millions de paires d'après la *Documentation de Statistique sociale et économique* (5) et à 23 millions de paires d'après une étude parue à Moscou en 1928 (6). Ces deux chiffres ne se rapportent qu'à la partie nationalisée (et peut-être aussi coopérative) de l'industrie de la chaussure, car la consommation par habitant en 1927-28 est évaluée à 0,4 paire par le premier plan quinquennal (7), ce qui donne — pour une population de 150 millions — une production totale de 60 millions de paires. Le premier plan quinquennal prévoyait pour 1932-33 une consommation de 0,74 paire par tête (8), soit — pour 163 millions d'habitants — une production totale de 120 millions de paires, dont l'industrie étatisée devait fournir 90 millions (9).

Les prévisions du premier plan quinquennal ne purent être atteintes. La production s'élevait cependant à 82 millions de paires, soit 0,5 paire par habitant, légèrement plus que le chiffre de 1927-28. Au cours du deuxième plan quinquennal, la production double en montant à 164 millions de paires (prévisions : 209 millions) ; elle atteindra 205 millions en 1940, et 203 millions en 1950 (prévisions : 240 millions). Depuis la guerre, la production continue d'augmenter, mais à un rythme à peu près égal à celui de l'accroissement de la population, de sorte que la consommation par tête n'augmente que faiblement.

Le tableau ci-dessous résume cette évolution :

	Production (millions de paires)	Consom- mation (paires par habitant)
1927/28.....	60	0,4
1932/33 (promesses) ..	120	0,74
1932 (réalité)	82	0,5
1937 (promesses)	209	1,2
1937 (réalité)	164	0,9
1942 (promesses)	235	1,3
1940 (réalité)	205	1,1
1950 (promesses)	240	1,2
1950 (réalité)	203	1,1
1952.....	250	1,2
1955 (promesses)	315	1,5

(5) DOSSE (dirigée par André Philip et A. Iougov), fiche S-1 du 15-II-1939.

(6) I. Kalinnikov, *Le Plan Quinquennal*, tableau 9.

(7) A. Iougov, *Le Plan Quinquennal*, p. 70.

On en est donc, en 1952, à avoir réalisé les promesses faites dès 1932 pour 1937, et on reste en dessous de ce qu'on avait promis pour 1942. La situation ne s'est guère améliorée depuis 1940.

La comparaison internationale ci-dessous ne vaut qu'à titre indicatif, car les chiffres ne sont pas absolument comparables. La plupart des statistiques occidentales ne font pas de distinction entre les chaussures de cuir et les autres, tandis que les statistiques soviétiques ne portent que sur les chaussures en cuir. D'autre part l'industrie de la chaussure soviétique est célèbre pour la mauvaise qualité de ses produits : elle compte parmi les industries où les malfaçons atteignent un chiffre record, et les statistiques soviétiques comptent le rebut dans la production effective ; et même les chaussures livrées aux consommateurs s'usent en moyenne deux fois plus vite que les chaussures des pays industriels évolués. C'est en tenant compte de ces remarques qu'il faut consulter le tableau ci-dessous (année 1950) :

	Production (millions de paires)	Population (millions)	Production par tête (paires)
États-Unis.....	512,4	151,7	3,4
France.....	123,3	41,9	2,9
Royaume-Uni	138,6	50,6	2,7
Belgique.....	15,2	8,6	1,8
Allemagne occidentale....	81,0	47,7	1,7

Les cotonnades

Les chiffres relatifs à 1913 sont extrêmement discordants. Les statistiques publiées à la veille du premier plan quinquennal indiquent 1.625 millions de mètres (10) ; plus tard on trouve le chiffre de 2.260 millions de mètres (11), également puisé aux publications soviétiques officielles, et tout récemment (12) l'estimation pour 1913 est de 2.224 millions de mètres. Même discordance quant à la consommation par tête d'habitant : le tableau 17 de l'étude soviétique déjà citée, *Perspectives du développement de l'économie nationale* (Moscou 1928), indique 20,6 mètres, tandis qu'une production de 2.260 millions de mètres ne donnerait à chaque habitant que 16,1 mètres.

Les chiffres pour 1927-28 sont eux aussi contradictoires. La production est évaluée à 2.742 millions de mètres par I. Kalinnikov (13) et à 2.870 millions par des publications ultérieures (14). La consommation par tête s'élevait à 15,2 mètres d'après Iougov, à 16,8 mètres d'après *Perspectives* (fiche 17) et à 19 mètres d'après Kalinnikov.

(8) A. Iougov, *op. cit.*, p. 70, et G. Grinko, *Le Plan Quinquennal* (Bureau d'Éditions, Paris 1930), p. 380.

(9) D'après I. Kalinnikov, *Le Plan Quinquennal* (Moscou 1929), tableau 37, 80 millions sur ces 90 millions de paires devaient être livrées par les entreprises relevant directement du Conseil Suprême de l'Économie Nationale.

(10) A. Iougov, *Le plan quinquennal*, p. 23 ; Serge Prokopovitch, *Histoire économique de l'U.R.S.S.*, p. 268.

(11) DOSSE (André Philip et A. Iougov), fiche S-1 du 15-2-39.

(12) *Pravda* du 1^{er} novembre 1953.

(13) *Op. cit.*, tableau 9.

(14) DOSSE, fiche S-1.

Les prévisions pour 1932-33 (fin du premier Plan) indiquent 4.700 millions de mètres; il ne fut effectivement produit que 2.720 millions, soit moins qu'en 1927-28. La consommation par tête devait atteindre 21,3 mètres d'après une variante du Plan Quinquennal, 27,6 mètres d'après une autre. La production effective de 2.720 millions de mètres ne donne que 16,7 mètres à chaque habitant. Au terme du deuxième Plan Quinquennal, la réalisation reste de beaucoup inférieure aux promesses, et il en est de même pour la période d'après-guerre. Le tableau ci-dessous résume les données essentielles :

	Production (millions de mètres)	Consom- mation (mètres par habitant)
1913	1.625 à 2.260	16,1 à 20,6
1927/28	2.742 à 2.870	15,2 à 19,0
1932/33 (promesses) ..	4.700	21,3 à 27,6
1932 (réalité)	2.720	16,7
1937 (promesses)	5.100	30,0
1937 (réalité)	3.450	20,0
1942 (promesses)	4.900	28,0
1940 (réalité)	3.886	22,0
1950 (promesses)	4.700	23,5
1950 (réalité)	3.800	19,0
1952	5.000	24,0
1955 (promesses de 1952)	6.100	28,0
1955 (promesses Mikoïan)	6.267	29,0

La réalité de 1952 est donc inférieure aux promesses faites pour 1932-33, 1937 et 1942, et elle ne dépasse que de peu les promesses faites pour 1950. Reste à savoir si les promesses actuelles seront tenues.

Une comparaison internationale est difficile, la plupart des pays indiquant leur production soit en tonnes, soit en mètres carrés. Parmi les pays dont la production est exprimée en mètres, il y a les Etats-Unis et l'Angleterre, qui ont produit en 1951, respectivement, 9.268 et 2.014 millions de mètres, soit 62 mètres et 40 mètres par habitant.

Les lainages

En 1913, la production des lainages était de 95 millions de mètres selon toutes les statistiques soviétiques publiées au moment du lancement du premier plan. Ce n'est que tout récemment que la *Pravda* (1^{er} novembre 1953) indique un chiffre quelque peu différent : 103 millions de mètres. Cela donne 73 centimètres par habitant, alors qu'une production de 95 millions de mètres ne donnerait que 68 centimètres. L'étude

déjà citée, *Perspectives*, indique une consommation de 79 centimètres.

La production de 1927-28 s'élève à 96,6 millions de mètres — toutes les données sont concordantes à ce sujet, ce qui donne 65 centimètres par tête. Les documents publiés à la veille du premier plan fournissent des chiffres quelque peu différents quant à la consommation par tête : 48 cm. (Iougov, *Le Plan Quinquennal*, p. 70) et 56 ou 57 cm. (*Perspectives*, tableau 17, et Kalinnikov, tableau 35). Le premier plan veut porter la production à 270 millions de mètres, soit 1,6 mètre par habitant, chiffre confirmé par Kalinnikov (tableau 35). Une autre variante du Plan (citée par Iougov, p. 70) ne prévoit que 1,17 mètre. Toujours est-il que la production tombe en 1932 au-dessous du chiffre de 1927-28, en atteignant 91,3 millions de mètres, de sorte que la consommation n'est que de 56 cm. par habitant.

Pour 1937, on promet une production de 220 millions de mètres (on avait promis 270 millions pour 1932-33 !), soit 1,3 mètre par habitant. En réalité on ne produit — en 1937 — que 105 millions de mètres (autant qu'en 1913 !) pour une population bien plus nombreuse, de sorte que la consommation par habitant n'est que de 62 cm., soit la moitié de ce qui avait été promis.

Les objectifs fixés pour 1942 (3^e plan) sont encore diminués : 177 millions de mètres, soit 99 cm. par tête, contre 1,3 mètre prévu pour 1937 et 1,6 mètre prévu pour 1932-33. La production effective de 1940 est de 118 millions de mètres ou 67 cm. par tête, de peu supérieure à celle de 1927-28. Le rythme s'accélère un peu après la guerre. Pour en saisir la raison, il suffit de rappeler qu'après cinq ou six années d'économie de guerre la population se trouva dans le dénuement le plus complet et se vit obligée de reconstituer ce qui n'avait pu être remplacé entre 1941 et 1946. Le léger accroissement de la consommation paraît donc on ne peut plus insuffisant pour les besoins insatisfaits, accumulés depuis plusieurs années. On remarquera, en consultant le tableau ci-dessous, que même les plus récentes promesses faites pour 1955 restent inférieures à celles faites pour 1932-33 et pour 1937 :

	Pro- duction (millions de mètres)	Consom- mation (centimètres par habitant)
1913.....	95 à 103	68 à 79
1927/28.....	96,6	48 à 65
1932/33 (promesses).....	270	117 à 160
1932 (réalité).....	91,3	56
1937 (promesses).....	220	130
1937 (réalité).....	105	62
1942 (promesses).....	177	99
1940 (réalité).....	118	67
1950 (promesses).....	159,4	80
1950 (réalité).....	167	83
1952.....	190	90
1955 (promesses de 1952)...	257	120
1955 (promesses Mikoïan)...	271	126

Là encore, nous sommes obligés de limiter la comparaison internationale aux Etats-Unis et à l'Angleterre, dont la production atteignait en 1951, respectivement 343 millions et 350 millions de mètres, soit 2,3 mètres par tête aux Etats-Unis et 7 mètres par tête en Angleterre. Il est vrai

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

qu'une grande partie de la production anglaise est exportée.

Les artifices de la propagande

Dans son discours prononcé le 7 novembre dernier pour célébrer le 36^e anniversaire de la révolution bolchéviste, le maréchal Vorochilov affirmait que la production d'objets de consommation courante avait augmenté 12 fois depuis 20 ans et qu'elle dépasserait en 1953 de 72 % le niveau de 1940. M. Vorochilov a fait état de pourcentages qu'il n'avait évidemment pas calculés lui-même, mais qui traînaient depuis quelques semaines déjà dans nombre d'articles destinés à la propagande.

Le lecteur qui aura étudié les chiffres dont nous faisons état dans nos deux études consacrées à la consommation soviétique trouvera sans aucun doute que M. Vorochilov exagère. Saisissons donc cette occasion pour mettre à nu les artifices de la propagande soviétique.

Le premier artifice consiste à parler de l'accroissement de la *production* tout en passant sous silence l'accroissement de la *population*, entre autres par suite des annexions de 1945, annexions qui ont d'ailleurs augmenté aussi le potentiel économique de l'U.R.S.S. sans que les plans quinquennaux n'y soient pour rien.

L'autre artifice est le choix des périodes de référence : il y a 20 ans, la production soviétique des objets de consommation était terriblement faible par suite des résultats désastreux du premier plan ; en 1940 la production avait déjà sensiblement baissé par rapport à 1937-38 puisque le pays était engagé dans la guerre (Finlande!) et en train de se préparer au conflit général.

Cependant, même en admettant les dates de référence de M. Vorochilov, on n'obtient pas les pourcentages qu'il indique (12 fois par rapport à 1932, 72 % de plus qu'en 1940). En nous fondant sur les données publiées dans notre présent arti-

cle et dans celui du numéro précédent, nous pouvons calculer l'évolution suivante :

	Production globale	
	1932-1953	1940-1953
Affirmation Vorochilov ..	12 fois	+ 72 %
Viande	+ 4 fois	+ 63 %
Lait.....	+ 2,7 fois	— 39 %
Beurre.....	+ 5,6 fois	+ 93 %
Sucre.....	+ 4,3 fois	+ 68 %
Chaussures	+ 3 fois	+ 22 %
Cotonnades	+ 1,9 fois	+ 37 %
Lainages.....	+ 2,2 fois	+ 69 %

Même par rapport à 1932 et à 1940 années catastrophiques (famine en 1932 et guerre en 1940), les pourcentages indiqués par M. Vorochilov sont exagérés, du moins en ce qui concerne les produits vitaux. Si, au lieu d'envisager la production globale, on considère la consommation par tête d'habitant, ces pourcentages se réduisent encore davantage. Le tableau ci-dessous résume la consommation par habitant ; nous y ajoutons, dans une troisième colonne, l'évolution depuis les années où la production était relativement normale, et non point anormalement déprimée comme en 1932 et en 1940.

	Consommation par habitant		
	De 1932 à 1953	De 1940 à 1953	De 1927/28 (ou 1937) à 1953
Viande	+ 3 fois	+ 40 %	— 69 % (a)
Lait	+ 2 fois	+ 52 %	— 65 % (a)
Beurre	+ 4,3 fois	+ 65 %	— 30 % (a)
Sucre.....	+ 3 fois	+ 42 %	+ 17 % (b)
Chaussures ..	+ 2,4 fois	+ 9 %	+ 33 % (b)
Cotonnades ..	+ 50 %	+ 14 %	+ 20 % (b)
Lainages	+ 70 %	+ 42 %	+ 46 % (b)

(a) Par rapport à 1927-28. — (b) Par rapport à 1937.

Les promesses et la réalité

Nous indiquons enfin, ce que le niveau actuel (1952 ou 1953) représente par tête d'habitant en comparaison des promesses faites à l'occasion des premiers plans quinquennaux :

Viande.....	27 %	de ce qui avait été promis pour.....	1932/33
Lait	26 %	—	1932/33
Beurre	83 %	— qui fut effectivement consommé en ..	1914
Sucre	89 %	— qui avait été promis pour.....	1942
Chaussures	92 %	—	1942
Cotonnades.....	83 %	—	1937
Lainages	73 %	—	1937

Et pour conclure, voici ce que représentent les récentes promesses pour 1955 — à supposer qu'elles soient tenues :

Viande.....	49 %	de ce qui avait été promis pour	1932/33
Lait	28 %	—	1932/33
Beurre	100 %	— fut effectivement consommé en ..	1914
Sucre	117 %	— avait été promis pour	1942
Chaussures	115 %	—	1942
Cotonnades	97 %	—	1937
Lainages	97 %	—	1937

Les pourcentages qu'on vient de lire ne sont que des promesses. Rien n'illustre mieux la situation actuelle que cette saisissante contradiction : depuis 1927-28, la consommation du beurre a di-

minué de 30 %, celle du lait de 65 %, celle de la viande de 69 %, alors que la production de l'acier qui sert à fabriquer des canons s'est multipliée par plus de 9 pendant la même période.

IMAGES DE LA VIE SOVIÉTIQUE

ROUMANIE

« Dans les bureaux de poste, les télégrammes s'accumulent pendant des jours avant d'être expédiés. A Hunedoara, par exemple, il a fallu dix-sept jours à un télégramme remis au guichet pour atteindre la salle de transmission. La même chose est arrivée à Deva où des employés à la tête légère ont été jusqu'à maquiller le coup de tampon pour cacher le retard de l'expédition. Le courrier est souvent remis à une autre personne que le destinataire ou retourné au bureau de poste avec la mention « INCONNU » parce que le facteur ne s'est pas donné la peine de s'assurer si la personne habite réellement ou non à l'adresse indiquée. Le receveur des postes de Lupeni a retenu pendant un mois des douzaines d'exemplaires de Drumul Socialismului (Le chemin du socialisme) ; nombre de receveurs ne portent en fait aucun intérêt à la distribution des périodiques. Les téléphonistes, peu consciencieux brouillent d'innombrables communications. Ils arrivent tard au bureau et s'en vont souvent de bonne heure. Ils calculent les communications à longue distance non selon l'horloge mais selon leur estimation arbitraire... » (SCANTEIA, 10 juin 1953).

TCHÉCOSLOVAQUIE

Monsieur Ruzek, habitant de la petite ville de Stribro dans la région de Plzen, se plaint des coupures de courant électrique. Il écrit :

« Il arrive que l'on nous coupe le courant juste au moment où, le soir, la famille se trouve à table. Pour donner à manger aux enfants, il faut de la lumière — alors il faut avoir une lampe à pétrole — et qui n'en a pas, doit en acheter. Mais ceci est plus facile à dire qu'à réaliser ! Savez-vous comment on se procure une lampe à pétrole à Stribro ? A « Chemodroga » vous achetez tout d'abord la mèche. Puis vous allez chez « Kovomat » — vente de petits produits en métal — où vous achetez le cylindre en verre. Enfin, vous allez au magasin « Verre et porcelaine », où vous achetez le reste ; inutile de vous fâcher, parce que vous êtes obligé d'aller justement au « Verre et porcelaine », quoique le produit acheté soit, sauf le récipient pour le pétrole, entièrement en métal. »

« C'est un peu compliqué, n'est-ce pas, mais vous avez enfin votre lampe — et il ne vous reste plus qu'à acheter du pétrole à la coopérative, s'il y en a en stock. »

« Vous préférez peut-être une bougie à la lampe. Mais je vous déconseille d'en acheter ! Notre voisin en a acheté dernièrement un paquet à la « Chemodroga », mais quand le soir il a voulu en allumer une, il a constaté qu'elles étaient toutes sans mèche ! » RUDE PRAVO, 4 novembre 1953).

U.R.S.S.

Pourquoi à Lvov (capitale de la Galicie orientale) les droits sacrés des citoyens soviétiques à la propriété privée, au revenu du travail, à l'épargne est-il violé sans qu'aucune sanction ne soit prise ? La police urbaine de Lvov exerce, par exemple, toutes sortes de pressions pour empêcher les citoyens de se servir d'automobiles. Les propriétaires de voitures sont soumis à un contrôle des plus étroits en ce qui concerne les personnes qu'ils prennent dans leurs voitures et pour quelle raison. La Pravda d'Ukraine du 14 mai cite des exemples :

« Sergei Plotnikov, contremaître à la fabrique de téléphones de Lvov acheta une petite voiture « Moskovitch ». Tous ses camarades partagèrent sa joie, et de tout leur cœur. Ayant payé sa voiture, Plotnikov demanda une licence au bureau de l'enregistrement municipal. « Ce n'est pas une simple affaire d'enregistrement de voiture », déclara le chef sombremenent. Il importe d'établir si vous avez ou non besoin d'une voiture. Rendez-vous au quartier général de la police et demandez un permis au chef, le camarade Vizir. »

« Le camarade Vizir reçut Plotnikov par cette question : « Quel besoin avez-vous d'une voiture ? » — « Pour me promener, répondit Plotnikov, aller à la pêche, conduire ma femme au marché. On peut faire beaucoup de chose avec une voiture ». — « Votre femme peut aller à pied. Ce n'est pas une « dame »... Je refuse le permis ». »

« Plotnikov n'est pas le seul qui ait eu à se plaindre du chef de la police de Lvov. Si, par exemple, le propriétaire d'une voiture décide d'emmener sa femme au théâtre, il doit se munir des passeports, du certificat de mariage, de documents relatifs à son domicile et à son lieu de travail. »

« Ce n'est pas une exagération. Récemment, un ingénieur de l'usine « Autopogruzchik » invitait sa famille — son père, sa mère, sa femme avec son enfant — à faire une promenade dans sa nouvelle « Pobeda ». Il venait à peine de démarrer que le coup de sifflet d'un agent retentit derrière lui. « Qui est avec vous ? les noms ? les papiers ? » demanda l'agent. Un contremaître de la fabrique d'appareils télégraphiques de Lvov fit, en revenant de son travail, monter dans sa voiture un de ses compagnons. « Ce n'est pas permis », déclara l'inspecteur de police, qui retira son permis au contremaître. Rien d'étonnant à ce que les propriétaires de voitures de Lvov, honnêtes travailleurs, adressent des protestations aux autorités ! » (PRAVDA D'UKRAINE, 14 mai 1953).

